

**Bachelorarbeit
am Lehrstuhl für
Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütemirtschaft
der RWTH Aachen University
im Studiengang Bauingenieurwesen**

**Untersuchung verschiedener Filtersubstrate in
Retentionsbodenfiltern**

**Investigation of different filter substrates in
constructed wetlands**

Erstprüfer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. T. Wintgens

Zweitprüfer/in: Apl. Prof. Dr. V. Linnemann

Weiterer Betreuer/in: Julia Storath

vorgelegt von:

Oliver Frey

Matrikelnummer:

Abgabe:

20.03.2024

WS 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen	III
Verzeichnis der Tabellen	V
Verzeichnis der Abkürzungen	VI
1 Einleitung	7
2 Stand des Wissens	8
2.1 Retentionsbodenfilter.....	8
2.1.1 Grundlagen und Aufbau.....	8
2.1.2 Funktionsweise.....	11
2.2 Parameter.....	14
2.2.1 Abfiltrierbare Stoffe.....	14
2.2.2 Ammonium-Stickstoff.....	14
2.2.3 Chemischer Sauerstoffbedarf.....	15
2.3 Substrate.....	16
2.3.1 Sand.....	16
2.3.2 Kies.....	16
2.3.3 Muschelschalen.....	17
2.3.4 Aktivkohle.....	17
2.3.5 Zeolithe.....	18
3 Material und Methoden	20
3.1 Säulenversuche.....	20
3.1.1 Versuchsaufbau.....	20
3.1.2 Versuchsdurchführung.....	24
3.1.3 Probennahme und Auswertung.....	26
4 Ergebnisse und Diskussion	28
4.1 Auswertung AFS.....	28
4.2 Auswertung CSB.....	33

4.3	Auswertung NH ₄ -N.....	37
4.4	Probleme und Einordnung	41
4.5	Fazit.....	42
	Literaturverzeichnis.....	45
	Anhang	A

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 2.1: Filteraufbau eines Retentionsbodenfilters.....	7
Abbildung 2.2: Ein Feld des großtechnischen RBF Aachen-Soers.....	10
Abbildung 2.3: Stoffe und Reinigungsprozesse im RBF	12
Abbildung 3.1: Darstellung des Aufbaus	20
Abbildung 3.2: Aufbau aus zwei Ventilen zur Abflussdrosselung	21
Abbildung 3.3: Säule vor, während und nach der Konsolidierung mit Wasser am Beispiel RBF+	22
Abbildung 3.4: Spülung der Säulen 1 und 2	24
Abbildung 4.1: AFS Konzentration über die Betriebsmonate.....	32
Abbildung 4.2: AFS Reinigungsleistung über die Betriebsmonate.....	32
Abbildung 4.3: CSB Konzentration über die Betriebsmonate	36
Abbildung 4.4: CSB Reinigungsleistung über die Betriebsmonate	36
Abbildung 4.5: NH ₄ -N Konzentration über die Betriebsmonate.....	40
Abbildung 4.6: NH ₄ -N Reinigungsleistung über die Betriebsmonate.....	41
Abbildung A.1: Datenblatt Aktivkohle	A-I
Abbildung A.2: Datenblatt Zeolithe.....	A-II
Abbildung A.3: Filtersand Analyse verglichen mit Zielwert	A-III
Abbildung A.4: Korngrößenverteilung Filtersand	A-IV
Abbildung A.5: Analyse Filtersand Sieblinie	A-V
Abbildung B.1: Gefüllte Zulaufkanister über den Säulen	B-VIII
Abbildung B.2: Vollständig aufgebaute Säulen.....	B-VIII
Abbildung B.3: Eingestaute Säulen 1 und 2 nebeneinander	B-IX
Abbildung B.4: Eingestaute Säulen 3 und 4 nebeneinander	B-IX
Abbildung B.5: Eingestaute Säulen 5 und 6 nebeneinander	B-X
Abbildung B.6: Eingestaute Säulen 7 und 8 nebeneinander	B-X
Abbildung B.7: Eingestaute Säulen 9 und 10 nebeneinander.....	B-XI
Abbildung B.8: Eingestaute Säulen 11 und 12 nebeneinander	B-XI

Abbildung B.9: Eingestaute Säulen 13 und 14 nebeneinander..... B-XII

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 3.1: Übersicht Säulen	23
Tabelle 3.2: Übersicht über die Bestimmung des Beschickungsvolumens.	24
Tabelle 3.3: Durchführungsplan	25
Tabelle 3.4: Zusammensetzung Versuchsmischwasser.....	25
Tabelle 4.1: AFS-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonate fünf und sechs.....	29
Tabelle 4.2: CSB-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonate fünf und sechs.....	33
Tabelle 4.3: NH ₄ -N-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonate fünf und sechs.....	37
Tabelle A.1: Bestimmung Körnungsanteile Zeolithe.....	A-VI
Tabelle C.1: AFS Rohdaten und Auswertung.....	C-I
Tabelle C.2: CSB Rohdaten und Auswertung	C-II
Tabelle C.3: NH ₄ -N Rohdaten und Auswertung	C-III
Tabelle C.4: Durchführungsprotokoll 25.01.2024	C-IV
Tabelle C.5: Durchführungsprotokoll 29.01.2024	C-IV
Tabelle C.6: Durchführungsprotokoll 31.01.2024	C-V
Tabelle C.7: Durchführungsprotokoll 05.02.2024	C-V
Tabelle C.8: Durchführungsprotokoll 08.02.2024	C-VI
Tabelle C.9: Durchführungsprotokoll 13.02.2024	C-VI
Tabelle C.10: Durchführungsprotokoll 15.02.2024	C-VII
Tabelle C.11: Durchführungsprotokoll 19.02.2024	C-VII
Tabelle C.12: Durchführungsprotokoll 22.02.2024	C-VIII
Tabelle C.13: Durchführungsprotokoll 26.02.2024	C-VIII
Tabelle C.14: Durchführungsprotokoll 29.02.2024	C-IX

Verzeichnis der Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung	Einheit
AFS	Abfiltrierbare Stoffe	[mg/l]
AVK	Ablauf Vorklärung	-
BSB	Biochemischer Sauerstoffbedarf	[mg/l]
CaCO ₃	Calciumcarbonat	-
CSO	Combined Sewer Overflow – dt. Kanalüberlastung im Mischsystem	[mg/l]
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	-
EPS	Extrazelluläre polymere Substanzen	-
GAK	Granulierte Aktivkohle	-
MKLUV	Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen	-
NH ₄ -N	Ammoniumstickstoff	[mg/l]
NH ₄ ⁺	Ammonium	[mg/l]
PMMA	Polymethylmethacrylat	-
RBF	Retentionsbodenfilter	-
TOC	Gesamter organischer Kohlenstoff	[mg/l]

1 Einleitung

Besonders im Mischwassersystem, bei dem Abwasser- und Regenwasser gemeinsam in einem Kanal abgeleitet werden, kommt es bei starken Regenereignissen immer wieder zu Überschreitungen der Kapazität von angeschlossenen Kläranlagen. Um zu verhindern, dass das Kanalsystem überlastet wird und durch den Rückstau an anderer Stelle Probleme entstehen, muss das Wasser über Entlastungsanlagen abgegeben werden. Diese Ereignisse werden Mischwasserüberläufe genannt. Das Abwasser wird meist unbehandelt in nahe Oberflächengewässer eingeleitet und kann dort Fischsterben und andere Schäden verursachen. Doch nicht nur im Mischsystem ist das Abwasser problematisch. Auch die Abflüsse im Trennsystem und von Verkehrsflächen können erhebliche Schadstoffmengen mitführen.

Um zu verhindern, dass Oberflächengewässer durch unbehandeltes Abwasser geschädigt werden, können so genannte Retentionsbodenfilter genutzt werden. Durch biologische, chemische und mechanische Prozesse wird das Abwasser gereinigt, wodurch Oberflächengewässer geschützt und die Abflussspitzen von Kläranlagen ausgeglichen werden können. Durch ihren großen Flächenanspruch können Retentionsbodenfilter jedoch nicht überall eingesetzt werden. Gerade in städtischen Gebieten fehlt es oft an Platz. Das Projekt „StopUp“ der Europäischen Union beschäftigt sich unter anderem mit der Weiterentwicklung von Retentionsbodenfiltern, um diese auch für städtische Gebiete nutzbar zu machen.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen verschiedene Filtersubstrate bei höheren Durchflussraten mit dem aktuellen Stand der Technik verglichen und auf ihre Reinigungsleistung überprüft werden. Durch einen höheren Durchfluss wäre es möglich, Retentionsbodenfilter mit geringeren Oberflächen zu konstruieren, die dennoch das gleiche Abwasservolumen behandeln und somit in städtischen Gebieten eingesetzt werden können.

2 Stand des Wissens

2.1 Retentionsbodenfilter

2.1.1 Grundlagen und Aufbau

Retentionsbodenfilter (RBF) sind vertikal durchströmte Filteranlagen zur mechanisch-biologischen Mischwasserreinigung mit integriertem Speicher, die gegen den Untergrund gedichtet sind (MKULV 2015; Brunner 2002).

RBF können sowohl im Misch- und Trennsystem als auch zur Reinigung von Straßenabflüssen verwendet werden (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). In allen Fällen wird dem RBF eine Vorstufe vorgeschaltet, die Grobstoffe zurückhält und Feinanteile reduziert (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Einer unveröffentlichten Untersuchung im Zuge des Projekts RBF ReCarbon nach werden RBF jährlich mit durchschnittlich $15 \text{ m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{a}) = \text{m/a}$ Abwasser eingestaut. Diese so genannte Stapelhöhe steht synonym für die hydraulische Filterbelastung und beschreibt das Abwasservolumen, das pro m^2 Filterfläche in einem Jahr auf den RBF gegeben wird (CHRISTOFFELS, E., DAHMEN, H., 2023). Bildlich gesprochen beschreibt die Stapelhöhe also die summierte Wassersäule auf dem RBF in einem Jahr.

Abbildung 2.1: Filteraufbau eines Retentionsbodenfilters (MKULV 2015).

Die Einleitung des Wassers erfolgt über ein Einlauf- und Verteilungsbauwerk. Zweck dieses Bauwerks ist die möglichst gleichmäßige Verteilung des Filterzuflusses auf die Filteroberfläche, zum Beispiel über Verteilerrinnen, wodurch eine gleichmäßige Verteilung der Feststofffracht gewährleistet wird. Bei RBF mit mehreren Feldern ermöglicht das Verteilungsbauwerk eine alternierende Beschickung. (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019)

Der Retentionsraum bietet eine Möglichkeit, den Filter zwischen 0,3 m und 2 m Höhe einzustauen und den Zufluss zwischenzuspeichern (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). Sofern genug Platz zur Verfügung steht, ist der Retentionsraum durch eine Erdböschung zu begrenzen. Die Böschung ist durch Begrünung gegen Erosion zu schützen und bei Neigungen von $>1:1,5$ zusätzlich durch die Nutzung von Geogittern oder vergleichbaren Maßnahmen gegen Abrutschen zu sichern (MKULV, 2015). Eine Aufteilung des Retentionsraums (Abb. 2.1.2) ist gewünscht, um eine alternierende Beschickung zu ermöglichen (MKULV, 2015; DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Die Filteroberfläche wird durch eine 5 cm Deckschicht aus kantengerundetem oder gebrochenem mineralischen Material mit einer Korngröße von 2-8 mm gegen Erosion und äußere Kolmation geschützt (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). Der Filterkörper wird einschichtig mit ebener Oberfläche hergestellt und hat eine erforderliche Mindesthöhe von 0,75 m im Mischsystem und 0,5 m im Trennsystem und für die Straßenentwässerung (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). Als zu verwendendes Filtersubstrat gibt das MKULV Sand 0/2 an (MKULV, 2015). Die Grundanforderungen an das Filtersubstrat sind laut der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) eine gute Filtrationswirkung, mechanische Stabilität, Schadstofffreiheit und eine ausreichende Basenausstattung. Diese Anforderungen werden üblicherweise von natürlichen Gesteinskörnungen aus mineralischen Vorkommen erfüllt. Geeignet sind Filtersubstrate der Korngruppe 0/2 mit einem maximalen Überkornanteil von ≤ 15 Massen-% und einem Feinanteil ($<0,063$ mm) von ≤ 3 Massen-%. Das Filtermaterial muss einen Calciumcarbonatgehalt von ≥ 20 Massen-% aufweisen, um eine ausreichende Basenausstattung zu gewährleisten (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Der Filterkörper wird mit einer Filtervegetation aus vorkultivierten Schilfpflanzen (*Phragmites australis*) bepflanzt, deren abgestorbene biologische Masse auf der Filteroberfläche verbleibt und den Aufbau einer Sekundärfilterschicht unterstützt (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Das Filtersubstrat befindet sich auf einer Dränschicht aus Filterkies der Korngruppe 2/8, die die gleichmäßige Fassung und Ableitung des Wassers sicherstellt (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). Die Dränleitungen sollten mit Höhenabweichungen von $< \pm 2$ cm eingebaut werden, um eine vollständige und selbsttätige Entleerung zu gewährleisten. Die Dränrohre sollten

nicht mehr als 5 m Abstand voneinander haben und weniger als 30 m lang sein (MKULV, 2015).

Gegen den Boden ist der Filterkörper durch Kunststoffdichtungsbahnen von mindestens 2 mm Stärke abzudichten, die beidseitig durch ein Geotextil vor Beschädigungen zu sichern sind (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Der Abfluss des RBF erfolgt über ein Ablaufbauwerk. Zu Beginn der Filternutzung kann mithilfe des Ablaufbauwerks der Abfluss gesperrt werden, um einen möglichst schnellen Einstau des Filterkörpers und somit eine gleichmäßige Flächenbelastung zu erzielen. Anschließend erfolgt mithilfe eines Drosselorgans eine Begrenzung des Abflusses in Abhängigkeit von der Fläche des Filters (Drosselabflussspende). Diese Begrenzung ist notwendig, damit die Filtergeschwindigkeit nicht zu groß wird, wodurch eine gewisse Aufenthaltszeit des Wassers im Filterkörper gegeben ist. Um eine ausreichende Reinigung zu erzielen ist die Drosselabflussspende laut DWA auf $\leq 0,05 \text{ l/s}\cdot\text{m}^2$ zu begrenzen. Das Ablaufbauwerk muss eine Möglichkeit zur Probenahme bieten. (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019)

Der RBF wird außerdem mit einem Filterbeckenüberlauf zur kontrollierten Entlastung bei Volleinstau, einer Notentleerung zur Entleerung des Retentionsraums bei Kolmation, und einem Notumlauf zur Umgehung des Filterkörpers während der Etablierungsphase der Filtervegetation und einer gegebenenfalls notwendigen Regenerierungsphase bei gleichzeitiger Nutzung der Vorstufe ausgestattet (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

Abbildung 2.2: Ein Feld des großtechnischen RBF Aachen-Soers (eigene Aufnahme).

2.1.2 Funktionsweise

Abwasser enthält verschiedene Stoffe, die zurückgehalten und abgebaut werden sollen. Diese Stoffe können in gelöster und partikulärer Form vorliegen und sowohl durch den gesättigten, als auch ungesättigten Boden transportiert werden. Die Reinigung des Abwassers erfolgt hauptsächlich durch drei parallel ablaufende Prozesse - Filtration, biochemische Prozesse und Adsorption - die miteinander verknüpft zum Rückhalt und Abbau von Schadstoffen führen. (BRUNNER, 2002; DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019)

Filtration

Metalle, Gesamtphosphor und organische Schadstoffe liegen häufig zu über 50% der Gesamtkonzentration des Mischwassers partikulär oder partikulär gebunden vor (BRUNNER, 2002). Dies sind unter anderem Schwermetalle wie Arsen und Blei und eine Vielzahl an krebserregenden und für im Wasser lebende Organismen hochgiftige polyzyklische aromatische Kohlenstoffe (PAK) wie Chrysen und Naphthalin (WELKER, 2010; UMWELTBUNDESAMT, 2016; BÖHM et al., 2001). Diese Teilchen können die feinen Porenkanäle des Filtersubstrats aufgrund ihrer Größe nicht passieren. Dieser Prozess findet an der Filteroberfläche und in den obersten fünf Zentimetern der Filterschicht statt. Bei Filterkörpern, die aus Filtersubstrat mit einer weniger dichten Lagerung, wie zum Beispiel Kies, bestehen, kann sich dieser Prozess auch über bis zu 50 Zentimeter strecken (BRUNNER, 2002).

Die durch die gleichzeitig ablaufenden biologischen Prozesse entstehende biologische Masse aus Bakterien und Pflanzenresten kann die Filtrationswirkung zusätzlich verstärken, indem der Biofilm die Poren des Filtersubstrats verengt. Die Filtrationswirkung kann außerdem dadurch gesteigert werden, dass Bakterien mit anderen Bakterien größere Aggregate bilden und daher leichter filtrierbar sind. (WALDHOFF, 2008)

Im Zusammenhang mit den Feststofftransporten kann allerdings durch eine Ablagerung von Feststoffen und eine damit verbundene Verengung der Porenkanäle eine Verdichtung des Filters stattfinden (BRUNNER, 2002). Dieser Kolmation genannte Verdichtungs Vorgang wird bei einem Einstau des Filters durch die durch einen Sauerstoffmangel bedingte Senkung der Abbauprozesse verstärkt (BRUNNER, 2002). Insbesondere vom Feinanteil der Feststofffracht geht ein Kolmationsrisiko für den RBF aus (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019). Während einer Kolmation wird der Wassertransport durch den Filter gehemmt (MKULV, 2015). Der betroffene RBF muss zeitweise außer Betrieb genommen werden um sich zu regenerieren (MKULV, 2015).

Biochemische Prozesse

Der Großteil der biochemischen Prozesse findet im so genannten Biofilm statt (PINNEKAMP, 2013). Biofilme sind Aggregate von Mikroorganismen die sich in einer selbst produzierten Matrix aus extrazellulären polymeren Substanzen (EPS) aufhalten. Voraussetzung für das Bestehen und Funktionieren des Biofilms ist eine ausreichende Luftzufuhr und die Gewährleistung des Gasaustauschs zum Ausgasen von insbesondere Kohlensäure. Der Biofilm ist in der Lage, Nährstoffe aus dem Wasser aufzunehmen, indem die Stoffe in die Zellstruktur absorbiert oder an den Biofilm adsorbiert werden. Die Sorption unterscheidet nicht zwischen Stoffen. So werden neben toxischen Stoffen wie Medikamentenresten, Benzol und giftigen Metallen wie Blei auch für den Biofilm nützliche Metalle wie Eisen, das zur Stabilisierung der EPS-Matrix beitragen kann, zurückgehalten und in den Biofilm integriert (FLEMMING et al., 2016). Teile der im Biofilm angesiedelten Eukaryoten verhalten sich fremden Bakterien und Viren, wie z.B. E.coli, gegenüber als Räuber und tragen so zur Reinigung bei (WALDHOFF, 2008). Eingetragene biologische Masse wird von Destruenten zersetzt und als Nahrung verwertet. Abgestorbene Zellen des Biofilms werden kannibalisiert und zur Bildung neuer Zellen genutzt (FLEMMING et al., 2016).

Die Abbauprozesse setzen unter anderem Protonen frei, die zur Versauerung des Filtersubstrats führen. Diese Versauerung ist unbedingt zu verhindern, da ein Abfall des pH-Werts zur Freisetzung der adsorbierten Schwermetalle und zur teilweisen Umkehrung der biologischen Abbauprozesse führen kann. Dem wird durch die Zuführung von Carbonaten entgegen gewirkt. (BRUNNER, 2002)

Adsorption

Bei der Sorption werden innerhalb kurzer Zeit gasförmige und gelöste Stoffe durch Anlagerung an die feste Bodenmatrix oder den Biofilm aus dem Wasser entfernt. Ohne eine solche Sorption wäre die Reinigung des Abwassers/Niederschlagswassers kaum möglich, da die biochemischen Prozesse des Biofilms einige Zeit dauern. Durch die Sorption werden die Stoffe lange genug im Filter gehalten, um fixiert oder während auftretender Trockenphasen biologisch abgebaut zu werden. Während des Einstaus kann nicht genug Sauerstoff im Wasser diffundieren, um die Abbauprozesse zu ermöglichen. Durch die Adsorption kann auch bei längerem Einstau ein Rückhalt von Schadstoffen gewährleistet werden. (BRUNNER, 2002)

Die Sorptionsprozesse werden in biotische und abiotische Vorgänge unterteilt. Die abiotische Adsorption beruht auf dem Chemismus und der Struktur des Filtersubstrats. Eine Möglichkeit der abiotischen Adsorption stellt der Austausch von Anionen oder Kationen dar. So können

Phosphatanionen, die nicht mikrobiell abgebaut werden können, in calcium- oder eisenhaltigen Böden langfristig gebunden werden und auch Metallkationen oder Ammonium durch Austausch anderer Kationen an die Oberfläche des Filtersubstrats adsorbieren. (BRUNNER, 2002)

Die biotische Sorption findet erst nach der Bildung eines Biofilms im Filtersubstrat statt (BRUNNER, 2002). Durch Bindungsstellen im Cytoplasma der Zellen des Biofilms und der EPS-Matrix kann auch hier der Austausch von Anionen und Kationen stattfinden und somit eine breite Masse an Stoffen adsorbiert werden. Adsorbierte, aber vom Biofilm nicht nutzbare Stoffe werden bei einem starken Konzentrationsgefälle wieder ins Wasser abgegeben (FLEMMING et al., 2016).

Eine weitere Möglichkeit ist die Adsorption über schwache intermolekulare Wechselwirkungen, auch Van-der-Waals-Kräfte genannt. Ein signifikantes Vorkommen dieser Kräfte tritt vor allem bei der Wasserreinigung mit Aktivkohle auf (WORCH, 2021). Die Van-der-Waals-Kräfte profitieren von der Porosität eines Stoffes, da die auf ein Teilchen gewirkte Kraft steigt, je mehr Teilchen es umgeben. So entsteht in Poren eine höhere Anziehungskraft. Adsorbierte Teilchen können auch auf andere Teilchen Van-der-Waals-Kräfte ausüben und sich so stärker binden (J. H. DE BOER AND J. F. H. CUSTERS, 1937).

Abbildung 2.3: Stoffe und Reinigungsprozesse im RBF (eigene Darstellung)

2.2 Parameter

Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden drei verschiedene Parameter ausgewählt, die sich dafür eignen, einen Überblick über die Reinigungsleistung eines RBF zu geben. Die gewählten Parameter sind abfiltrierbare Stoffe (AFS), Ammonium-Stickstoff ($\text{NH}_4\text{-N}$) und der chemische Sauerstoffbedarf (CSB). AFS und CSB decken eine breite Masse an Schadstoffen ab und werden daher auch in anderen Untersuchungen häufig genutzt, während Ammonium als einzelner Parameter vor allem aufgrund des hohen Gefahrenpotentials für Gewässer von hoher Bedeutung ist.

2.2.1 Abfiltrierbare Stoffe

AFS sind als Summe der abfiltrierbaren Sink-, Schweb und Schwimmstoffe, die bei 105°C als Rückstand verbleiben, definiert (HERB, 2022).

Generell gibt die Menge an AFS einen Anhaltspunkt für das Angebot an Bindungsplätzen für vorliegende Ionen. Diese vorliegenden Ionen sind zu großen Teilen gelöste Metalle, weshalb BUSCH et al. (2007) empfiehlt, unter anderem AFS zum Monitoring prioritärer Schwermetalle zu nutzen. Es ergaben sich signifikant positive Korrelationen des AFS-Anteils mit dem Gehalt des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des AFS Anteils $<20\ \mu\text{m}$ mit partikulär gebundenen Anteilen von Blei, Cadmium und Nickel (BUSCH et al., 2007). Auch für PAKs wird von einem überwiegend partikulär gebundenen Transport ausgegangen (WELKER, 2010).

Für Niederschlagsabflüsse bestehen im Regelfall 70 % - 90 % der AFS-Fracht aus einem Feinanteil im Bereich $0,45\ \mu\text{m} - 63\ \mu\text{m}$, der einen Großteil der an Feststoffe sorbierten Schadstoffe umfasst. Der dazu gehörige Parameter heißt AFS_{63} und wird aus diesem Grund als neue Kenngröße für AFS-Einleitung durch Niederschlagsabflüsse genutzt. (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-2, 12/2020a, 12/2020b)

Die Quellen von AFS sind vielfältig, so besteht die Gruppe unter anderem aus Brems- und Reifenabrieb aber auch Pollen und Blüten (PORTH und SCHÜTTRUMPF, 2017).

Für die Einleitung von häuslichem oder kommunalem Abwasser in Gewässer liegt nach Anhang 1 der Abwasserverordnung kein Grenzwert der AFS-Fracht vor (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 20.01.2022).

2.2.2 Ammonium-Stickstoff

„Stickstoff kommt im Abwasser überwiegend in organisch gebundener Form und als Ammonium (NH_4^+) vor“ (STIEFEL, 2014). Ammonium entsteht vor allem bei der Zersetzung von

Pflanzenresten und tierischen und menschlichen Ausscheidungen (NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ, 2021).

Ammonium ist üblicherweise nicht schädlich für Menschen, kann aber unter Sauerstoffzufuhr zu dem wesentlich toxischerem Nitrit und darüber hinaus zu Nitrat oxidieren, weshalb höhere Konzentrationen im Wasser vermieden werden sollten (MUTSCHMANN und STIMMELMAYR, 2011). Dieser Oxidationsprozess, auch Nitrifikation genannt, findet vor allem bei steigenden Temperaturen statt und führt dazu, dass durch Bakterien in kurzer Zeit viel Sauerstoff verbraucht wird. Die Sauerstoffzehrung kann zu einem Fischsterben führen und verstärkt die Giftigkeit des Gesamt-Ammoniums. (Freie und Hansestadt Hamburg, 2020)

Bei Anstieg des pH-Werts kann Ammonium auch zu fischtoxischem Ammoniak umgewandelt werden (STIEFEL, 2014). Ab einem pH-Wert von 8,5 fängt ein erheblicher Prozentsatz von Ammonium an in Ammoniak überzugehen (WUHRMANN et al., 1992). Untersuchungen der Stadt Hamburg haben dabei gezeigt, dass sogar schon ab einem pH-Wert von 8 subletale Effekte für Fische auftreten können (Freie und Hansestadt Hamburg, 2020).

Der Grenzwert für $\text{NH}_4\text{-N}$ für die Einleitung von häuslichem oder kommunalem Abwasser in Gewässer liegt nach Anhang 1 der Abwasserverordnung bei 10 mg/l (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 20.01.2022).

2.2.3 Chemischer Sauerstoffbedarf

Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) gibt die Menge von Sauerstoff an, die zur Oxidation der organischen Verbindungen in einem Liter Wasser benötigt wird (POHLING, 2015). Der CSB ist ein Summenparameter (SONTHEIMER und KÜHN, 1986). Als solcher gibt er lediglich den gesamten Sauerstoffverbrauch der gelösten organischen Substanzen an, jedoch keine Informationen über die Konzentration bestimmter Substanzen (POHLING, 2015). Allerdings kann das Ergebnis der CSB-Bestimmung durch die Anwesenheit bestimmter stickstoffhaltiger Verbindungen, schlecht wasserlöslicher Kohlenwasserstoffe und oxidierbarer anorganischer Verbindungen verfälscht werden (FÖRTSCH und MEINHOLZ, 2022).

Die sauerstoffzehrenden organischen Verbindungen gelangen über häusliche und industrielle Einleitungen und den Oberflächenabfluss von Straßen und Städten in das Abwasser. Diese Verbindungen sind unter anderem im Abwasser enthaltene Proteine, sowie Harnstoff oder auch Humin- und Fulvolsäuren die bei der Zersetzung von biologischem Material wie Blättern entstehen. (POHLING, 2015)

Folge einer unregulierten Einleitung von belasteten Abwässern in Flussläufe ist eine Abnahme des gelösten Sauerstoffs. Die Abnahme wird ausgelöst von der Umwandlung der organischen

Verbindungen durch Mikroorganismen unter der Verwendung von Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser. Der Sauerstoffgehalt kann hierdurch bis auf 0 mg/l O₂ gesenkt werden. Bereits ab < 4 mg/l besteht eine Gefahr für Fische. (POHLING, 2015)

Der Grenzwert für CSB für die Einleitung von häuslichem oder kommunalem Abwasser in Gewässer liegt nach Anhang 1 der Abwasserverordnung bei 75 mg/l (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 20.01.2022).

2.3 Substrate

2.3.1 Sand

Als Sand werden Böden aus Gestein mit Korngrößen zwischen 0,063 mm - 2 mm bezeichnet (PRINZ und STRAUß, 2018).

Empfohlen wird Sand mit einer steilen Sieblinie 0/2, der die bereits in Abschnitt 2.1.1 dargestellten Anforderungen für Filtersubstrate einhält (DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5, 2019).

In RBF reinigt der Sand vor allem über seine Funktion als mechanischer Filter. Die Sorptionskapazität von Sanden ist vernachlässigbar und wird in auf Sand basierenden RBF vor allem durch den Biofilm erreicht. Eine Einarbeitungszeit von bis zu einem halben Jahr ist nötig, um eine biologische Wirksamkeit zu erzielen. (BRUNNER, 2002)

Eine Untersuchung des RBF in Kenten ergab eine mittlere Reinigungsleistung von 80% CSB, 94% AFS und 80% Ammonium (PINNEKAMP, 2013).

2.3.2 Kies

Böden aus Gestein mit einer Korngröße von 2 mm - 63 mm werden als Kies bezeichnet (PRINZ und STRAUß, 2018).

Im Gegensatz zu anderen Filtern wird beim Einsatz von Kies als Filtersubstrat keine Entfernung von gelösten Stoffen angestrebt, sondern nur die Entfernung des partikulären Anteils. Über die Abtrennung von Feststoffen hinaus wird kein nennenswerter biologischer Abbau gelöster Stoffe erreicht. Die Filtrationswirkung erfolgt über Raumfiltration. Die Feststoffe dringen hierbei weit in den Filterkörper ein und gelangen über die Betriebsdauer immer tiefer in den Filter. Um einen Austrag der aufgenommenen Stoffe zu verhindern, muss der Filter außer Betrieb genommen werden, sobald die Stoffe in eine Tiefe von etwa 0,5 m eingedrungen sind. Das Substrat muss dann ausgetauscht werden. (BRUNNER, 2002)

Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zeigen für Kies eine stark von der Herkunft des Zuflusses abhängige CSB-Reinigungsleistung von zwischen 77 % für häusliches- und 97,5 % für Abwasser aus der Glasindustrie (PATYAL et al., 2021).

Für eine Kombination aus Sand und Kies wurde in einer Untersuchung mit häuslichem Abwasser anhand eines horizontal durchströmten RBF eine temperaturabhängige Reinigungsleistung für Ammonium von 7,7 %-10,4 % gemessen (PATYAL et al., 2021).

2.3.3 Muschelschalen

Muschelschalen bestehen fast vollständig aus Calcium und variieren je nach Art an Größe und spezifischer Oberfläche. Während Versuchen mit Muschelschalen wurde beobachtet, dass sich durch die Abgabe von Calcium ein erhöhter pH-Wert im Wasser ergibt. Für Venusmuscheln als Filtersubstrat beschränkt sich die erwartete Einsatzzeit auf 2,84 Jahre. (NGUYEN et al., 2020)

Untersuchungen mit Venusmuschelschalen ergaben für verschiedene Schwermetalle eine Reinigungsleistung von zwischen 64 % und bis zu 99,7 % (NGUYEN et al., 2022). Ähnliche Werte wurden bei der Untersuchung mit einem nicht spezifizierten Muschelmix erreicht (STEKETEE, J., 08.03.2019). Die Reinigungsleistung für Phosphor belief sich bei der Nutzung von Venusmuschelschalen in horizontal fließenden RBF auf fast 90 % (NGUYEN et al., 2020). Bei einem Versuch konnte durch die Nutzung lebendiger Süßwassermuscheln in einem permanent durchströmten RBF ein Anstieg der $\text{NH}_4\text{-N}$ - und CSB-Reinigungsleistung gegenüber der Kontrolle ohne Muscheln festgestellt werden (KANG et al., 2018).

2.3.4 Aktivkohle

Aktivkohle wird auf Basis von kohlenstoffhaltigen Rohstoffen hergestellt und bei Temperaturen von 800-1000° C aktiviert. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie außergewöhnlich porös ist, weshalb bereits geringe Mengen Aktivkohle eine große spezifische Oberfläche haben. Je nach Herstellung hat die Aktivkohle eine spezifische Oberfläche von einigen hundert bis mehr als tausend m^2/g . Da die Poren bei der Wasserreinigung nicht zu fein sein dürfen, um auch für größere Moleküle Platz zu bieten, liegt die spezifische Oberfläche der dort genutzten Aktivkohle meist zwischen 800-1000 m^2/g . (WORCH, 2021)

Die große spezifische Oberfläche sorgt für eine hohe Adsorptionskapazität. Die Adsorption führt zu einer zunehmenden Bedeckung der spezifischen Oberfläche, sodass die Reaktivität der Aktivkohle im Verlauf der Zeit nachlässt und durch den Einsatz thermischer Prozesse wieder hergestellt werden muss (WORCH, 2021). Untersuchungen am RBF+ in Rheinbach zeigen

aber, dass die Reinigungskapazität durch den konstanten Abbau innerhalb des RBF auch nach 10 Jahren noch gewährleistet ist (BRUNSCH et al., 2020).

Tests in der Pilotphase des RBF+ zeigten, dass durch eine Anreicherung von RBF mit Aktivkohle die Reinigungsleistung von organischen Schadstoffen von bis zu 95 % erreicht werden konnte (BRUNSCH et al., 2018).

2.3.5 Zeolithe

Zeolithe sind eine Variation von Silikaten, die aus einem Aluminium-Sauerstoff und Silicium-Sauerstoff Tetraeder-Gerüst bestehen (WANG et al., 2020). Sie kommen natürlich vor und können modifiziert aber auch künstlich synthetisiert werden (WANG et al., 2020; WORCH, 2021). Durch Modifizierung kann die Adsorptionskapazität gesteigert und physiko-chemische Eigenschaften verbessert werden. Hierdurch können Porosität und thermische Stabilität gesteigert werden. Gegenüber natürlichen Zeolithen, die normalerweise eine negativ geladene Oberfläche haben und so nur Kationen anziehen, können modifizierte Zeolithe durch die Behandlung von Stoffen mit anionischen und kationischen Funktionsgruppen verbessert werden (ROSHANFEKR RAD und ANBIA, 2021).

Versuche mit synthetisierten Zeolithen haben gezeigt, dass spezifische Oberflächen mit fast bis zu 1000 m²/g möglich sind, wobei die äußere Oberfläche im Regelfall deutlich kleiner ist, als die innere (BUTTERSACK et al., 2016).

Besonders für die Entfernung von Schwermetallen, Phosphor und Ammonium eignen sich Zeolithe (ROSHANFEKR RAD und ANBIA, 2021). Es besteht die noch nicht ausreichend untersuchte Vermutung, dass in Kombination mit anderen Substraten auch die Reinigungsleistung für weitere Stoffe erhöht werden könnte (WANG et al., 2020).

Natürliche Zeolithe als Substrat sind günstig und in großen Vorkommen vorhanden, wobei die Modifizierung den Preis signifikant beeinflusst (WANG et al., 2020). Die Adsorptionskapazität von beladenen Zeolithen kann mit Säuren wieder hergestellt werden, was auf Dauer allerdings zu einem Verlust der maximalen Kapazität führt (ROSHANFEKR RAD und ANBIA, 2021). Die Zeolithe regenerieren aber auch durch die natürlichen Abbauprozesse im RBF, wodurch die Einsatzzeit verlängert wird (WANG et al., 2020). Bisher wurden keine Untersuchungen zur Einsatzdauer als Filtersubstrat in RBF gefunden.

Eine Untersuchung der Reinigungsleistung eines RBF mit Zeolithen anhand von Abwasser aus der Schweinezucht ergab eine Ammonium-Reinigungsleistung von 82,4 % - 94,0 %. Mehrere Untersuchungen von Zeolithen-basierten RBF für häusliches Abwasser ermittelten eine

Ammonium-Reinigungsleistung von 86,4 % - 98,3 % und eine CSB-Reinigungsleistung von 40,9 % - 76,6 % in der einen und > 80 % in der anderen Studie. (WANG et al., 2020)

3 Material und Methoden

3.1 Säulenversuche

Untersucht wurde die Reinigungsleistung von sechs Filtersubstraten bei erhöhtem Drosselabfluss auf CSB, AFS und Ammonium im Vergleich zu einer Kontrollgruppe.

3.1.1 Versuchsaufbau

Der Versuch erfolgt an 14 Säulen, die den Querschnitt des großtechnischen RBF der Soers 1:1 nachstellen. Das Konzept und die Materialien des Säulenaufbaus wurden bereits für die Masterarbeit von Storath 2023 verwendet und bis auf die Ventile nicht verändert. Der Aufbau (Abb. 3.1) erfolgte im Zuge der Vorbereitungsphase.

Abbildung 3.1: Darstellung des Aufbaus (nicht maßstabsgerecht, eigene Darstellung)

Die Säulen bestehen aus drei zusammen gesteckten Rohren. Oben ist ein 60 cm langes, transparentes PMMA-Rohr, das als Retentionsraum dient. Darunter befinden sich zwei ineinander gesteckte KG-Rohre DN 150, die Raum für das Filtersubstrat bieten. Am unteren Ende befindet sich eine Bohrung für den Belüftungsschlauch. Es folgt eine gesteckte KG-Doppelmuffe mit eingesetzter Sieblochplatte. Die Sieblochplatte verhindert den Durchgang des Drainagekies, der direkt darauf eingebracht ist. Die Doppelmuffe wird von einer KG-Kappe abgeschlossen. In die Kappe wurde eine Abflussöffnung integriert, an die ein Aufbau (Abb. 3.2) mit zwei Kugelhähnen mit Flügelventilen angeschlossen ist. Dieser Aufbau ermöglicht es, den Durchfluss abzusperren ohne die Durchflussrate zu ändern.

Abbildung 3.2: Aufbau aus zwei Ventilen zur Abflussdrosselung (eigene Aufnahme)

Der Aufbau wurde ähnlich dem des RBF Aachen-Soers gewählt. Es wurde eine 15 cm starke Drainageschicht aus Kies (2/8) eingebracht, die einerseits eine Entlüftung über einen Schlauch ermöglicht und andererseits das Abspülen von Filtermaterial verhindert. Oberhalb der Drainageschicht wurde mit einer Stärke von 70 cm das zu untersuchende Filtersubstrat eingebracht. Die Filterschicht wurde mit einem Setzling *Phragmites australis* bepflanzt.

Die Drainageschicht und die Substrate wurden schichtenweise eingebaut und wiederholt mit Wasser konsolidiert (Abb. 3.3).

Abbildung 3.3: Säule vor, während und nach der Konsolidierung mit Wasser am Beispiel RBF+ (eigene Aufnahme)

Die Filterschicht in den Säulen 1 bis 4 wurde entsprechend den Empfehlungen des Retentionsbodenfilter-Handbuchs NRW und des DWA-Arbeitsblatts 178 aufgebaut und bestanden aus einem carbonatisierten Sand (0/2) mit steiler Körnungslinie (Abb. A.3).

Die Filterschicht in den Säulen 5 und 6 bestand aus einem Gemisch aus carbonatisiertem Sand (0/2) und Kies (2/8), die in einem volumenmäßigen Verhältnis von 1:1 gemischt wurden.

Die Säulen 7 und 8 wurden mit einer Filterschicht aus Kies (2/8) ausgestattet. Diese sollte dazu dienen, im Vergleich mit den Reinigungsleistungen der Säulen 3 bis 6 eine positive/negative Korrelation der Reinigungsleistung mit dem Sand/Kies-Verhältnis herzustellen.

Die Säulen 9 und 10 orientierten sich am RBF+ in Rheinbach und wurden mit granulierter Aktivkohle (GAK) „GAK-1000“ von CSC (Abb. A.1) beschickt. BRUNSCH et al. (2018) zufolge ist der RBF+ mit einem 1,0 m starken Filterkörper ausgestattet, der aus einer 10 cm starken Deckschicht aus Filtersand vermischt mit 20% GAK, 60 cm Filtersand mit 20% CaCO_3 und 30 cm Filtersand mit 20% CaCO_3 und 40% GAK besteht (BRUNSCH et al., 2020). Diese Anteile wurden auf die geringere Höhe des Filterkörpers in den Säulen 9 und 10 angepasst und Schichten von 10 cm, 40 cm und 20 cm gebildet.

In den Säulen 11 und 12 wurde mit einer 70 cm starken Filterschicht aus Muschelschalen der Firma Aqua aurora ohne weitere Zusätze eine Filterschicht entsprechend dem Substratvorschlag des Projektgebers verwendet. Genutzt wurde das Produkt „AA mix type D“. Der Aufbau orientierte sich an einem Pilotprojekt im Zuge dessen in den Niederlanden eine neue Kläranlage namens „Urban Rainshell“ (URS) getestet werden soll (STEKETEE, J., 08.03.2019). Die

Korngröße der verwendeten Muschelschalen liegt laut einer persönlichen Mitteilung bei 0 mm – 40 mm (PANNEKOEK, G., 13.03.2024).

Der Aufbau des Filterkörpers in den Säulen 13 und 14 erfolgte nach der selben Schichtung wie die Säulen 9 und 10, allerdings wurde die GAK durch die Zeolithe „Zeogran K-80“ von Zeobon (Abb. A.2) ersetzt. Da die Körnung der Zeolithe gröber war, als die des Filtersandes und nur in drei festgelegten Stufen vorlag, wurden in Anlehnung an die Sieblinie des Filtersandes (Abb. A.4) die Aufteilungen nach Tabelle A.1 gewählt und das Substrat in eine gröbere Körnungsverteilung gemischt.

Die Säulen 1 und 2 wurden entsprechend dem Stand der Technik laut DWA-A 178 auf einen Drosselabfluss von $0,05 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ eingestellt. Die Säulen 3 bis 14 wurden gemäß der Aufgabenstellung auf einen Drosselabfluss von $0,1 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ eingestellt, da eine Verdoppelung des Ablaufs zu einer theoretischen Halbierung der benötigten Fläche bei gleichbleibendem Abwasservolumen führen würde.

Tabelle 3.1: Übersicht Säulen

Säulen	Aufbau	Substrat	Drosselabfluss [$\text{l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$]	Abflusspende [l/h]
1-2	Sand 1	Sand + CaCO_3	0,05	3,26
3-4	Sand 2	Sand + CaCO_3	0,1	6,52
5-6	Sand/Kies	Sand + CaCO_3 + Kies	0,1	6,52
7-8	Kies	Kies	0,1	6,52
9-10	RBF+	Sand + CaCO_3 + GAK	0,1	6,52
11-12	URS	URS	0,1	6,52
13-14	Zeolithe	Sand + CaCO_3 + Zeolithe	0,1	6,52

Während des Einbaus der Filtersubstrate in die Säulen stellte sich heraus, dass der Feinanteil in Sand und Kies aufgrund der langen ungesicherte Lagerung erhöht war und von den Anforderungen an die Begrenzung von Feinanteilen in Filtersubstraten aus Abschnitt 2.1.1 abwich. Auch die URS-Mischung wurde mit einem stark erhöhten Feinanteil geliefert. Als Lösung wurden alle Säulen mehrfach mit insgesamt ca. 100 l Brauchwasser pro Säule gespült (Abb. 3.3) und feine Sedimentablagerungen an der Oberfläche manuell entfernt.

Abbildung 3.4: Spülung der Säulen 1 und 2 - Wasser und Schaum sind aufgrund des hohen AFS-Anteil braun verfärbt (eigene Aufnahme)

3.1.2 Versuchsdurchführung

Die Versuchsreihe erfolgt über einen Zeitraum von 6 Wochen mit dem Ziel, eine Einsatzdauer von einem halben Jahr zu simulieren. Hierfür wurde die jährliche Stapelhöhe von 15 m/a aus Abschnitt 2.1.1 genutzt. Anhand des Innendurchmessers der Säulen lässt sich die Filterfläche und somit auch die erforderliche Beschickungsmenge pro Ereignis bestimmen (Tab. 3.2).

Tabelle 3.2: Übersicht über die Bestimmung des Beschickungsvolumens.

Stapelhöhe pro Jahr:	15	m ³ /m ²
pro halbes Jahr:	7,5	m ³ /m ²
Beschickungsereignisse:	12	-
Höhe pro Ereignis:	0,625	m
Innendurchmesser Säule:	0,152	m
Filterfläche:	0,0181	m ²
Beschickungsvolumen pro Säule:	11,31	l
Gesamtbeschickung pro Säule:	135,75	l

Der Ablauf wurde in einem Durchführungsplan (Tab. 3.3) festgehalten.

Tabelle 3.3: Durchführungsplan

Termine	22.01	25.01	29.01	31.01	05.02	08.02	13.02	15.02	19.02	22.02	26.02	29.02
Zulauf [l]	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Stapel- höhe[m]	0,63	1,26	1,89	2,52	3,15	3,78	4,41	5,04	5,67	6,30	6,93	7,56
Jahres- höhe[%]	4,2	8,4	12,6	16,8	21,0	25,2	29,4	33,6	37,8	42,0	46,2	50,4
äquiv. Be- triebs-mo- nat	0,50	1,01	1,51	2,02	2,52	3,02	3,53	4,03	4,54	5,04	5,54	6,05

Das Versuchsmischwasser wurde wöchentlich einmal für die Versuche vorbereitet. Da der Retentionsbodenfilter üblicherweise eingesetzt wird, wenn ein Starkregen-Ereignis stattfindet, ist das einfließende Abwasser deutlich verdünnter als der alltägliche Kläranlagenzulauf. Um diesen Umstand zu simulieren, wurde das Versuchsmischwasser (V_G) durch das Vermischen von Wasser aus dem Ablauf der Vorklärung (V_{AVK}) und Brauchwasser (V_B) aus dem Kläranlagenablauf hergestellt. Das Mischverhältnis für die Zusammensetzung (Tab. 3.4) des Versuchsmischwassers hängt vom wetterbedingten Zulauf der Kläranlage ab, sodass das Versuchsmischwasser einem üblichen Mischwasserüberschlag entspricht (STORATH, 2023).

Tabelle 3.4: Zusammensetzung Versuchsmischwasser

Zulauf	Verhältnis	V_G	V_{AVK}	V_B
Trockenwetter	1:5	800 l	160 l	640 l
Regenwetter	1:4	800 l	200 l	600 l

Das Versuchsmischwasser wurde vor jeder Beschickung mithilfe eines Rührwerks vermenget, um eine möglichst homogene Schadstoffverteilung zu gewährleisten. Für die Durchführung wurden ausgeliterte Zulaufkanister verwendet, die mit den erforderlichen 11,31 l Versuchsmischwasser gefüllt wurden und welches dann über das Filtersubstrat gegeben wurde. Für einen möglichst schnellen Einstau wurden die Ventile zu Beginn der Beschickung geschlossen. Außerdem wurde der Zulauf auf ein Tröpfeln gedrosselt, um das Filtersubstrat nicht zu verwirbeln. Erst wenn das Versuchsmischwasser etwa 10 cm über der Filteroberkante stand erfolgte der restliche Zulauf ungedrosselt.

Nach einer 10 minütigen Wartezeit, die dazu diente, eine ausreichende Menge Wasser durch den Filterkörper dringen zu lassen, wurde der Abfluss der Säulen mithilfe der Ventile eingestellt.

Die Einstellung der Ventile wurde über die Messung des Durchflusses über 2 Minuten vorgenommen. Die erforderliche Menge ergibt sich aus $V = q_{\text{drossel}} \cdot A_{\text{Filter}}$. Für 2 Minuten gilt:

$$V_{S1,2} = 0,05 \frac{l}{s \cdot m^2} \cdot 0,0181 m^2 \cdot 2 \cdot 60 \frac{s}{min} \cdot 1000 \frac{ml}{l} = 108,7 ml$$

$$V_{S3-14} = 0,1 \frac{l}{s \cdot m^2} \cdot 0,0181 m^2 \cdot 2 \cdot 60 \frac{s}{min} \cdot 1000 \frac{ml}{l} = 217,2 ml$$

Die ersten 500 ml des Abflusses wurden verworfen, weil sie im Hinblick auf eine Probennahme unbrauchbar waren, da mit Rückständen vergangener Versuche und Algen zu rechnen war. Der Rest wurde in Ablaufkanistern aufgefangen. Nach Ablauf von vier Stunden und Durchgang von mindestens 80 % der Zuflussmenge wurden alle Ablaufkanister gewogen und die Gewichte in Durchführungsprotokollen (Tab. C.4 - C.14) festgehalten.

Schwierigkeiten bei der Versuchsdurchführung ergaben sich einerseits aus der unebenen Abstellfläche für die Zulaufkanister, wodurch es zu leichten Abweichungen der Zulaufmenge kam und andererseits aus der Schwergängigkeit der Ventile, die ein exaktes Arbeiten erschwerten. Aus diesem Grund wurde bei der Einstellung der Drosselabflussgeschwindigkeit mit einer Toleranz von 10 % gearbeitet. Auch zeigt sich über alle Versuche hinweg, dass Säule 5 (Sand/Kies) langsamer lief, als die Partnersäule 6. Im sechsten Betriebsmonat war Säule 5 von einer Kolmation betroffen und musste durch äußere Einwirkung gelöst werden. Der Abfluss war dementsprechend deutlich getrübt.

3.1.3 Probennahme und Auswertung

Die Probennahme erfolgte einmal wöchentlich nach den in Tab. 3.2 dargestellten Betriebsmonaten.

Für jede Probennahme wurden Zu- und Ablaufkanister mit Wasser gereinigt und 15 saubere Probengefäße genommen.

Der allgemeine Versuchsablauf erfolgte wie in Abschnitt 3.1.2 dargestellt. Zusätzlich wurde, nachdem die Hälfte der Zulaufkanister befüllt war, eine Zulaufprobe von 2 l genommen. Nach Durchlauf von mindesten 80% des Zulaufs wurde das Wasser in den Ablaufkanistern noch einmal vermengt und jeweils 2 l als Probe genommen.

Die Proben wurden sodann dem Labor des ISA übergeben, dort chargiert und auf die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Parameter getestet. Die Tests erfolgten nach:

AFS: DIN EN 872 (2005-04)

CSB: DIN ISO 15705 (2003-01)

NH₄-N: DIN ISO 15923-1 (2014-07)

Für die Auswertung wurden die Daten der jeweiligen Säulenpaare für die einzelnen Probenahmen und Parameter nach dem Schema $\frac{s_1+s_2}{2}$ gemittelt und zusammen mit den Zulaufwerten für jeden Parameter in ein Liniendiagramm mit Datenpunkten überführt. Für Konzentrationswerte unterhalb der Messgenauigkeit des jeweiligen Tests wurde pauschal die Hälfte des Grenzwertes angesetzt. Außerdem wurde die Reinigungsleistung der Säulen in % über die Formel $\left(1 - \frac{C_1}{C_0}\right) * 100$ mit C1 = Konzentration von Parameter des Ablaufs einer Säule und C0 = Konzentration von Parameter des Zulaufs bestimmt. Diese Werte wurden ebenfalls in ein Liniendiagramm mit Datenpunkten übertragen.

4 Ergebnisse und Diskussion

Dem Ziel dieser Arbeit folgend wird nun untersucht, ob die Filtersubstrate auch mit größerem Drosselabfluss eine dem Stand der Technik vergleichbare Reinigungsleistung erbringen können und welche Probleme hierbei gegebenenfalls entstehen. Die Untersuchung erfolgt nach den in Abschnitt 2.2 gewählten Parametern.

Hierzu wird zunächst die Reinigungsleistung der untersuchten Filtersubstrate bei erhöhtem Drosselabfluss durch Auswertung der Ergebnisse der vorliegenden Versuchsreihe festgestellt. Die Ergebnisse werden sodann mit den Erwartungen, die sich aus bereits durchgeführten Studien ergeben, verglichen. Abschließend wird geprüft, wie sich die Ablaufkonzentrationen der Filtersubstrate bei erhöhter Drosselabflussspende über die Betriebsmonate hinweg im Vergleich zum Stand der Technik entwickelt haben.

4.1 Auswertung AFS

Festzustellen ist zunächst, dass es für die Einleitung von AFS in Oberflächengewässer derzeit keine Grenzwerte gibt, so dass insoweit keine Vorgaben für die Ablaufkonzentration zu berücksichtigen sind.

Vorauszuschicken ist, dass bei Betrachtung der AFS-Konzentration (Abb. 4.1) und AFS-Reinigungsleistung (Abb. 4.2) im zweiten Betriebsmonats eine Diskrepanz zwischen Zulauf- und Ablaufkonzentrationen auffällt. Die Abbildung 4.1 zeigt, dass die AFS-Ablaufkonzentration aller Aufbauten trotz einer erhöhten AFS-Konzentration im Zulauf in einem sehr ähnlichen und vor allem sehr niedrigen Bereich liegt. Dies steht in starkem Kontrast zu den anderen Betriebsmonaten, in denen eine positive Korrelation zwischen den Zulauf- und Ablaufwerten herrscht. Aus diesem Grund wird dieser Betriebsmonat von der Bewertung ausgenommen. Auf die möglichen Gründe und Interpretation wird in Abschnitt 4.4 näher eingegangen.

Hinsichtlich der anderen Betriebsmonate ist festzustellen, dass die AFS-Konzentration im Versuchsmischwasser nach dem Durchgang durch die Filtersubstrate über alle Betriebsmonate mit Ausnahme des ersten gesunken ist und alle Filtersubstrate zeigen über die Betriebsmonate eine Zunahme der Reinigungsleistung zeigen. Ausgenommen hiervon ist der sechste Monat des Aufbaus Sand/Kies. Dies ist auf die in Abschnitt 3.1.2 erwähnte Kolmation der Säule 5 zurückzuführen, die sich auch im Vergleich der Messwerte der Säulen 5 und 6 zeigt (Tab. C.1). Der positive Trend der Reinigungsleistung aller Filtersubstrate ist als Folge der in Abschnitt 2.1.2 erläuterten Auswirkungen der Bildung eines Biofilms zu erklären. Hierfür spricht auch der

Umstand, dass die Entwicklung erst im laufenden Betriebsmonat fünf abgeschlossen zu sein scheint. Widersprüchlich erscheint der anhaltende Anstieg der Reinigungsleistung der Aufbauten Kies und URS in Monat sechs. In Betrachtung der Zulauf-Konzentration, die in Betriebsmonat sechs besonders hoch war, könnte dieser Wert jedoch auch auf eine allgemein gröbere AFS-Fraktion und damit verbundenen geringeren Filterdurchgang zurückzuführen sein. Da aber die Entwicklung der Reinigungsmechanismen in den Betriebsmonaten fünf und sechs trotz dieser Abweichung abgeschlossen scheint, erscheint es daher sachgerecht, bei den Auswertungen der vorliegenden Versuchsreihe den Ergebnissen der Monate fünf und sechs besonderes Gewicht beizumessen.

Obwohl alle Aufbauten eine Verbesserung der Reinigungsleistung aufweisen, zeigen sich doch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Aufbauten. Die Abflusskonzentrationen und Reinigungsleistungen der Aufbauten sind in Tabelle 4.1 dargestellt. Hierbei ist für die Konzentration und die Reinigungsleistung des Aufbaus Sand/Kies im Betriebsmonat sechs jeweils der Wert unter Berücksichtigung der kolmatierten Säule 5 links und der Wert ohne Berücksichtigung der Säule 5 rechts angegeben.

Tabelle 4.1: AFS-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonate fünf und sechs

Aufbau	Konzentration Betriebsmonat fünf [mg/l]	Konzentration Betriebsmonat sechs [mg/l]	Reinigungsleistung Betriebsmonat fünf [%]	Reinigungsleistung Betriebsmonat sechs [%]
Sand 1	3,1	2,45	96,03	94,56
Sand 2	4,3	6,4	94,49	85,78
Sand/Kies	8,5	30,5/6	89,10	32,22/86,67
Kies	17	4,23	78,21	90,61
RBF+	3,6	2,4	95,38	94,67
URS	21	4,65	73,8	89,67
Zeolithe	6,25	5,35	91,99	88,11

Die AFS-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 1 deckt sich mit dem erwarteten Wert von 94 %, der bei Untersuchungen anhand des RBF in Kenten festgestellt wurde (Abschnitt 2.3.1).

Der scheinbare Abfall der Reinigungsleistung in Monat sechs gegenüber dem Vormonat hängt mit dem Absinken der AFS-Konzentration im Zulauf zusammen. Der stärkere Abfall der Zulauf-Konzentration führt bei der gewählten Form der Auswertung (Abschnitt 3.1.3) dazu, dass eine sinkende Reinigungsleistung ausgewiesen wird, tatsächlich sinkt die Konzentration im Abfluss aber gegenüber dem Vormonat. Der Aufbau Sand 1 kommt folglich als Kontrolle für die zu untersuchenden Aufbauten in Frage.

Die AFS-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 2 im fünften Betriebsmonat deckt sich mit der Erwartungshaltung aus Abschnitt 2.3.1. Im sechsten Betriebsmonat ist die Reinigungsleistung mit 85,78 % jedoch wieder deutlich niedriger als im Vormonat. Trotz des hohen Wertes in Betriebsmonat fünf bleibt die Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 2 über den Durchführungszeitraum hinter den Erwartungen und der Reinigungsleistung von Sand 1 zurück. Da die Drosselabflussgeschwindigkeit die einzige Veränderung zwischen beiden Aufbauten ist davon auszugehen, dass die Ursache hierfür die Verdopplung der Drosselabflussgeschwindigkeit und die damit verbundene Verkürzung der Aufenthaltszeit des Versuchsmischwassers im Filterkörper ist.

Die Kurve der AFS-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand/Kies verhält sich über den Versuchsdurchführungszeitraum unregelmäßig. In Betriebsmonat sechs ist dies auf die Kolmation der Säule 5 zurückzuführen. Ohne die kolmatierte Säule liegen die Werte in den Betriebsmonaten fünf und sechs nahe beieinander. Verglichen mit dem RBF Kenten ist die Reinigungsleistung allerdings deutlich schlechter. Dies ist unter anderem durch die erhöhte Drosselabflussgeschwindigkeit zu erklären. Beim Vergleich der Reinigungsleistung mit der des Aufbaus Sand 2 wird aber auch deutlich, dass der Einsatz von Kies in dem Aufbau eine negative Auswirkung auf die AFS-Reinigungsleistung hat.

Die AFS-Reinigungsleistung des Aufbaus Kies steigt von Betriebsmonat fünf auf sechs stark an und liegt im Monat sechs mit 90 % über den Leistungen anderer Filtersubstrate. Die Werte stehen in starkem Kontrast zu denen der Betriebsmonate eins, drei und vier, in denen die Reinigungsleistung deutlich niedriger ist. Gleichzeitig sind die Betriebsmonate eins, drei und vier auch diejenigen, in denen die Zulaufkonzentration sehr gering war. Es ist möglich, dass in diesen Monaten ein größerer Anteil der AFS-Konzentration als AFS_{63} vorlag und die grobe Körnung des Kies keine ausreichende Filterwirkung von Feianteilen erbringt. Als Erklärung für den hohen Reinigungswert in Betriebsmonat sechs käme zum aktuellen Zeitpunkt eine Verdichtung des Filtersubstrats, die eine Kolmation nach sich ziehen könnte, oder die verzögerte Entwicklung eines ausgeprägten Biofilms in Frage. Für eine abschließende Einordnung des Wertes wäre somit eine Verlängerung des Versuchszeitraums erforderlich.

Die Reinigungsleistung des Aufbaus RBF+ ist im fünften und sechsten Monat der des RBF Kanten vergleichbar. Das gute Ergebnis entspricht der Erwartung an die GAK mit ihrer hohen Adsorptionsfähigkeit aufgrund der großen spezifischen Oberfläche von 1000 m²/g. Zwar hatte der Aufbau RBF+ im ersten Betriebsmonat mehr AFS ausgetragen, als sich im Zufluss befanden. Dies wird wahrscheinlich in einer im Drainagekies verbliebenen AFS-Fraktion aus dem verwendeten Sand, die bei den Spülungen nicht ausgetragen wurde, begründet sein. Mit Ausnahme des ersten Monats zeigt die Kurve der Reinigungsleistung einen schnellen Anstieg und liegt ab Monat fünf auf dem Niveau von Sand 1.

Wie der Aufbau RBF+ zeigt auch der Aufbau URS im ersten Monat eine negative Reinigungsleistung von AFS. Es ist wahrscheinlich, dass auch hier ein Anteil AFS nach den Spülungen im Filtersubstrat oder dem Drainagekies verblieben ist und im ersten Betriebsmonat ausgetragen wurde. Der Aufbau URS zeigt über die Betriebsmonate allgemein die geringste AFS-Reinigungsleistung. Die Ausnahme hiervon ist Betriebsmonat sechs in dem die Reinigungsleistung bei fast 90 % lag. Verglichen mit der erwarteten Reinigungsleistung von Schwermetallen von 64 % bis 99,7 % aus Abschnitt 2.3.3 unter der Annahme, dass wie in Abschnitt 2.2.1 eine Korrelation zwischen der AFS-Fracht und der Konzentration an Schwermetallen existiert, lägen sowohl die Reinigungsleistung aus Betriebsmonat fünf als auch die aus Betriebsmonat sechs im erwarteten Bereich.

Die Reinigungsleistung des Aufbaus Zeolithe entwickelt sich bis Betriebsmonat fünf stetig positiv. Der Abfall der Reinigungsleistung von Betriebsmonat fünf auf sechs dürfte denselben Grund haben, wie der bereits erläuterte Abfall bei Aufbau Sand 1. Die Entwicklung der Reinigungsleistung über die Betriebsmonate verläuft langsamer als die von Sand 2, ist dafür aber von Betriebsmonat fünf auf sechs stabiler. Dies kann bedeuten, dass die Beigabe von Zeolithen einerseits die Entwicklung eines Biofilms hemmt, die größere Adsorptionskapazität aber andererseits eine positive Auswirkung auf die Reinigungsleistung hat. Die Entwicklung von Betriebsmonat fünf auf sechs zeigt, dass die Zeolithe nach längerer Einstellungsdauer ein hohes Potential haben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei erhöhter Drosselabflussgeschwindigkeit im Vergleich mit der Kontrolle Sand 1 ab Betriebsmonat fünf nur der Aufbau RBF+ eine mit dieser vergleichbare AFS-Reinigungsleistung erbringen kann. Inwieweit die außergewöhnliche positive Entwicklung der Reinigungsleistung des Aufbaus Kies über Betriebsmonat sechs hinaus anhalten kann, war wegen der begrenzten Dauer der Versuchsdurchführung nicht zu klären. Der Unterschied in der Reinigungsleistung zwischen den Aufbauten Sand 1 und Sand 2 lässt auf einen negative Einfluss einer höheren Drosselabflussgeschwindigkeit auf die Reinigungsleistung der Aufbauten mit Sand schließen. Die Verwendung von Zeolithen scheint eine leichte

Verbesserung zu bringen, wohingegen die Nutzung größerer Filtersubstrate wie Kies und Muschelschalen einen negativen Effekt auf die erzielte Reinigung zu haben scheinen.

Abbildung 4.1: AFS Konzentration über die Betriebsmonate

Abbildung 4.2: AFS Reinigungsleistung über die Betriebsmonate

4.2 Auswertung CSB

Wie schon bei der Betrachtung der AFS-Konzentration und der diesbezüglichen Reinigungsleistung, fällt auch bei der Betrachtung der CSB-Konzentration (Abb. 4.3) und CSB-Reinigungsleistung (Abb. 4.4) im zweiten Betriebsmonat eine Diskrepanz zwischen den Zulauf- und den Ablaufkonzentrationen auf. Die Abbildung 4.3 zeigt, dass sich die CSB-Ablaufkonzentrationen der Aufbauten gegenläufig zu den CSB-Konzentrationen im Zulauf entwickeln. Dies steht in starkem Kontrast zu den anderen Betriebsmonaten, in denen eine positive Korrelation zwischen den Zulauf- und Ablaufwerten besteht. Aus diesem Grund wird der zweite Betriebsmonat auch hier von der Bewertung ausgenommen. Auf die möglichen Gründe und Interpretation wird in Abschnitt 4.4 näher eingegangen.

Für die Einleitung von CSB in Oberflächengewässer gilt ein Grenzwert von 75 mg/l. Dieser Grenzwert wird über alle Betriebsmonate in den Ablaufkonzentrationen der Aufbauten eingehalten. Die Filtersubstrate zeigen über die ersten fünf Betriebsmonate eine Zunahme der Reinigungsleistung, die im sechsten Betriebsmonat nachlässt. Dies könnte mit der niedrigen CSB-Konzentration im Zulauf zusammen hängen. Die Zulaufkonzentrationen im ersten, dritten und sechsten Betriebsmonat sind sehr ähnlich. Vergleicht man nur die Ablaufkonzentrationen dieser Monate untereinander liegt dennoch eine positive Entwicklung der Reinigungsleistung vor. Dies könnte dafür sprechen, dass immer ein gewisser Anteil CSB in den Abfluss gelangt. In Verbindung damit würde sich die niedrigere Reinigungsleistung bei geringerer CSB-Konzentration im Zulauf erklären. Der positive Trend der Reinigungsleistung aller Filtersubstrate deckt sich mit dem in Abschnitt 4.1 beschriebenen Aufbau eines Biofilms. Auch hier scheint die Entwicklung bis Betriebsmonat fünf noch nicht abgeschlossen zu sein, was sich durch den Rückgang der CSB-Konzentration im Abfluss von Monat vier auf fünf bei gleichzeitiger Erhöhung der Zulaufkonzentration zeigt. Da die Entwicklung der Reinigungsmechanismen in den Betriebsmonaten fünf und sechs abgeschlossen scheint und auch um eine einheitliche Betrachtung neben den AFS-Werten zu gewährleisten, wird sich im Folgenden auf die Ergebnisse dieser beiden Betriebsmonate konzentriert.

Obwohl alle Aufbauten eine Verbesserung der Reinigungsleistung erfahren haben, zeigen sich auch bei der CSB-Reinigungsleistung deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Aufbauten. Die Abflusskonzentrationen und Reinigungsleistungen der Aufbauten sind in Tabelle 4.2 dargestellt.

Tabelle 4.2: CSB-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonat fünf und sechs

Aufbau	Konzentration Betriebsmonat fünf [mg/l]	Konzentration Betriebsmonat sechs [mg/l]	Reinigungsleistung Betriebsmonat fünf [%]	Reinigungsleistung Betriebsmonat sechs [%]
Sand 1	20	11	82,14	60,71
Sand 2	20,5	13	81,70	53,57
Sand/Kies	22,5	12	79,91	57,14
Kies	43	16,5	61,61	41,07
RBF+	7,5	4,25	93,30	84,82
URS	40	16	64,29	42,86
Zeolithe	17	11	84,82	60,71

Die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 1 erreicht nur in Betriebsmonat fünf den erwarteten Wert von 80 %, der bei Untersuchungen anhand des RBF in Kenten festgestellt wurde (Abschnitt 2.3.1). Sowohl in Betriebsmonat vier als auch sechs liegt die CSB-Reinigungsleistung hingegen nur knapp über 60 %. Die Abweichung vom Erwartungswert könnte an einem nicht vollständig ausgebildetem Biofilm liegen. Allerdings würde dieser Umstand von den Beobachtungen der beiden anderen Parameter abweichen, weil die Entwicklung des Biofilms dort in Betriebsmonat fünf bereits abgeschlossen zu sein scheint. Unter der Annahme anhand Betriebsmonat fünf, dass die Aufbauten eine höhere Reinigungsleistung erzielen, wenn auch die CSB-Konzentration im Zulauf höher ist, könnte der Grund für die Abweichung vom Erwartungswert auch darin liegen, dass die CSB-Lasten im Zulauf des RBF Kenten allgemein höher als die im Versuchsmischwasser waren.

Auch die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 2 deckt sich im fünften Betriebsmonat mit der Erwartungshaltung aus Abschnitt 2.3.1. Im Monat sechs liegt der Wert dann deutlich niedriger. Weitestgehend liegt die CSB-Reinigungsleistung über die Betriebsmonate nicht im erwarteten Bereich und bis auf Betriebsmonat fünf konstant unter der Kontrolle. Es ist davon auszugehen, dass die Ursache hierfür die Verdopplung der Drosselabflussgeschwindigkeit und die damit verbundene Verkürzung der Aufenthaltszeit des Versuchsmischwassers im Filterkörper ist.

Die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand/Kies verhält sich über die Betriebsmonate ähnlich wie die Aufbauten Sand 1 und Sand 2. Die Werte des Aufbaus Sand/Kies liegen in den Betriebsmonaten vier, fünf und sechs nah an denen des Aufbaus Sand 1 und weisen geringere Abweichungen auf als bei der AFS-Reinigungsleistung. Auch ist kein negativer Einfluss der Kolmation in Säule 5 feststellbar. Die geringe Abweichung von den Werten der Aufbauten Sand 1 und Sand 2, deckt sich mit der Erwartungshaltung aus den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2. Die erwartete Reinigungsleistung von Sand und die von Kies lagen bei Untersuchungen nur 3 % auseinander.

Die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus Kies in den Betriebsmonaten weicht deutlich von dem erwarteten Wert von 77 % aus Abschnitt 2.3.2 ab. Der Aufbau erreicht auch beim höchsten CSB-Reinigungswert in Betriebsmonat fünf nicht einmal 62 %. Die durch eine höhere Drosselabflussgeschwindigkeit niedrigere Aufenthaltszeit könnte ein Grund sein, würde aber nicht erklären, warum die Abweichung bei den anderen Säulen niedriger ist. Insgesamt scheint sich eine gröbere Körnung des Filtersubstrates aber auch auf die CSB-Reinigungsleistung negativ auszuwirken.

Der Aufbau RBF+ hatte über alle Betriebsmonate eine mit Abstand bessere Reinigungsleistung als die anderen Aufbauten. Die Erwartung durch die in Abschnitt 2.3.4 erwähnte Reinigungsleistung von organischen Schadstoffen von 95 % wurde aber auch im stärksten Betriebsmonat fünf nicht ganz erfüllt. Dies könnte durchaus an der höher gewählten Drosselabflussgeschwindigkeit liegen. Es zeigt sich aber, dass die Beimischung von GAK eine deutlich positive Auswirkung auf die CSB-Reinigungsleistung hat.

Die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus URS verhielt sich über den Verlauf der Betriebsmonate fast identisch wie der Aufbau Kies. Dies könnte an der groben Körnung der in beiden Aufbauten verwendeten Substrate liegen.

Die CSB-Reinigungsleistung des Aufbaus Zeolithe entwickelte ähnlich wie die Aufbauten Sand 1, Sand 2 und Sand/Kies, lag aber über die Betriebsmonate bis einschließlich Monat fünf hinweg über der Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 1 und nur im sechsten Betriebsmonat sind die Werte beider Aufbauten gleich. Die erzielte Reinigungsleistung deckt sich mit den in Abschnitt 2.3.5 dargestellten Werten von 40,9 % - 76,6 % der einen Studie und liegt in Betriebsmonat fünf im erwarteten Bereich von > 80 % der anderen. Allgemein zeigt sich, dass eine Beigabe von Zeolithen die CSB-Reinigungsleistung positiv beeinflusst.

Zusammenfassend zeigt sich im Vergleich mit der Kontrolle Sand 1, dass die höhere Drosselabflussgeschwindigkeit die Reinigungsleistung der Aufbauten negativ zu beeinflussen scheint, wodurch auch der sonst identische Aufbau Sand 2 in Betriebsmonat fünf und sechs eine schlechtere Reinigungsleistung als Aufbau Sand 1 erzielt. Zudem scheint sich die Verwendung

von Substraten mit einer größeren Körnung negativ auf die Reinigungsleistung auszuwirken. Die Verwendung von GAK und Zeolithen hat jeweils einen positiven Einfluss und sorgt dafür, dass die Aufbauten RBF+ und Zeolithe trotz der höheren Drosselabflussgeschwindigkeit in der Lage sind, eine höhere Reinigungsleistung als die Kontrolle zu erbringen.

Abbildung 4.3: CSB Konzentration über die Betriebsmonate

Abbildung 4.4: CSB Reinigungsleistung über die Betriebsmonate

4.3 Auswertung NH₄-N

Bei der Betrachtung der Ammonium-Konzentration (Abb. 4.4) und Ammonium-Reinigungsleistung (Abb. 4.5) stellt sich im Gegensatz zu den anderen Parametern in Betriebsmonat zwei keine besondere Diskrepanz der Zulauf- und Abflusskonzentrationen dar. Für eine bessere Einheitlichkeit wird aber auch in der Ammonium-Auswertung der Betriebsmonat zwei von der Bewertung ausgenommen.

Für die Einleitung von Ammonium in Oberflächengewässer gilt ein Grenzwert von 10 mg/l. Dieser Grenzwert wird allerdings zu keinem Zeitpunkt von der Zulaufkonzentration überschritten. Da die Aufbauten über den gesamten Verlauf eine Reinigungsleistung größer 0 % zeigen, wird der Grenzwert folglich nicht von den Aufbauten überschritten. Dies lässt aber keine Rückschlüsse darüber zu, ob die Einhaltung des Grenzwertes auch bei einer deutlich höheren Zulaufkonzentration eingehalten werden würde.

Die Filtersubstrate zeigen im Hinblick auf die Ammonium-Reinigungsleistung in allen Aufbauten ein ähnliches Verhalten. Von Betriebsmonat zwei auf drei findet bei allen Aufbauten ein Anstieg der Reinigungsleistung statt. Bei den Aufbauten Sand/Kies und RBF+ setzt sich dieser deutliche Anstieg auch noch von Betriebsmonat drei auf vier fort. Danach unterliegen die Werte der Reinigungsleistungen der Aufbauten leichten Schwankungen, verhalten sich aber relativ konstant. Dieser Anstieg der Reinigungsleistung hängt auch hier wahrscheinlich mit der Etablierung eines Biofilms zusammen, die Auswirkung tritt hier jedoch bereits einen Betriebsmonat früher auf.

Eine Ausnahme von dieser Beobachtung bildet der Aufbau Zeolithe. Die Ammonium-Reinigungsleistung dieses Aufbaus ist über alle Betriebsmonate konstant hoch. Dies ist auf die besonderen, in Abschnitt 2.3.5 dargestellten Eigenschaften der Zeolithe zurückzuführen. Allerdings fällt bei näherer Betrachtung der Daten in Abbildung C.4 auf, dass auch dieser Aufbau vom zweiten zum dritten Betriebsmonat von einer Bildung eines Biofilms zu profitieren scheint, da die Werte der Ablaufkonzentration ab dem dritten Monat unterhalb der Messgenauigkeit liegen.

Obwohl alle Aufbauten ab dem dritten Betriebsmonat eine Verbesserung der Reinigungsleistung aufweisen, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Aufbauten. Auch hier werden die Betriebsmonate fünf und sechs näher betrachtet.

Tabelle 4.3: NH₄-N-Konzentrationen und Reinigungsleistungen nach Aufbauten für Betriebsmonat fünf und sechs

Aufbau	Konzentration Betriebsmonat fünf [mg/l]	Konzentration Betriebsmonat sechs [mg/l]	Reinigungsleistung Betriebsmonat fünf [%]	Reinigungsleistung Betriebsmonat sechs [%]
Sand 1	0,5	0,05	88,64	94,45
Sand 2	0,69	0,1	84,32	91,36
Sand/Kies	1,3	0,18	70,45	84,09
Kies	2,8	0,67	36,36	39,09
RBF+	0,74	0,13	83,30	88,64
URS	2,6	0,55	40,91	50,00
Zeolithe	0,05	0,05	98,86	95,45

Die Ammonium-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 1 liegt deutlich über dem erwarteten Wert von 80 %, der bei Untersuchungen anhand des RBF in Kenten festgestellt wurde (Abschnitt 2.3.1). Der Aufbau erfährt von Betriebsmonat zwei auf drei einen deutlichen Anstieg der Reinigungsleistung, was die Vermutung, dass sich hier ein Biofilm etabliert, bestätigt. Allerdings wird durch die niedrigen Ammonium-Konzentrationen im Zulauf die Einordnung der gemessenen Werte erschwert. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass eine höhere Zulaufkonzentration die Kapazitäten des Biofilms überfordern und die Reinigungsleistung senken könnte. Einen Anhaltspunkt hierfür gibt die Entwicklung der Werte in Betriebsmonat fünf und sechs. Hier war im Monat fünf die Reinigungsleistung bei höherer Schadstoffkonzentration im Zulauf geringer als im Monat sechs, in dem die Schadstoffkonzentration im Zulauf niedriger war. Dies steht im Gegensatz zu den sonst gemessenen Parametern, bei denen sich eine positive Korrelation von Schadstoffen im Zulauf und Reinigungsleistung zeigen.

Die Ammonium-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand 2 liegt im fünften und sechsten Betriebsmonat ebenfalls über der Erwartungshaltung aus Abschnitt 2.3.1. Der Aufbau verhält sich ähnlich wie der Aufbau Sand 1, die Reinigungsleistung ist ab dem Monat vier aber etwas geringer. Dieser Unterschied dürfte erneut auf die Verdopplung der Drosselabflussgeschwindigkeit und die damit verbundene Verkürzung der Aufenthaltszeit des Versuchsmischwassers im Filterkörper zurückzuführen sein.

Die Ammonium-Reinigungsleistung des Aufbaus Sand/Kies erreicht in Monat sechs nach kontinuierlicher Verbesserung das erste Mal die Erwartungsleistung aus Abschnitt 2.3.1, wobei der Vergleichswert aus Abschnitt 2.3.2 deutlich übertroffen wird. Wegen der beschränkten Dauer der Versuchsreihe ist nicht festzustellen, ob diese Entwicklung von Dauer ist. Die Kolmation der Säule 5 in Betriebsmonat sechs hat anscheinend keine negative Auswirkung auf die Reinigungsleistung. Die Daten aus Tabelle C.4 legen nahe, dass die Kolmation der Säule 5 sogar einen positiven Effekt auf die Ammonium-Reinigungsleistung gehabt haben könnte. Die Werte der Ablaufkonzentrationen der Säule 5 liegen in den letzten vier Betriebsmonaten deutlich unter denen der Partnersäule 6, was an der der Kolmation vorangehenden Verdichtung des Filtersubstrats gelegen haben könnte.

Die Ammonium-Reinigungsleistung des Aufbaus Kies ist verglichen mit den anderen Aufbauten in den Betriebsmonaten fünf und sechs die schlechteste. Zwar ist eine leichte Verbesserung von Betriebsmonat eins auf sechs zu sehen, aber es ist bei weitem kein so deutlicher Einfluss des Biofilms wie bei den anderen Aufbauten zu erkennen. Eine grobe Körnung scheint somit deutlich negative Effekte auf die Ammonium-Reinigungsleistung zu haben.

Die Reinigungsleistung des Aufbaus RBF+ liegt im fünften und sechsten Betriebsmonat im erwarteten Bereich aus Abschnitt 2.3.1. Die Reinigungsleistung verhält sich sehr ähnlich zu der des Aufbaus Sand 2. Anscheinend hat die GAK keine Auswirkung auf die Ammonium-Reinigungsleistung des Aufbaus. Von Betriebsmonat drei auf vier findet ein starker Anstieg der Reinigungsleistung statt, wodurch die verspätete Etablierung eines Biofilms beschrieben sein könnte.

Die Reinigungsleistung des Aufbaus URS ist in den Betriebsmonaten fünf und sechs den Werten des Aufbaus Kies ähnlich und deutlich schlechter als das Ergebnis des Aufbaus Sand 1. Das schlechte Ergebnis und der dem Aufbau Kies sehr ähnliche Verlauf der Reinigungsleistung stärkt die Vermutung, dass vor allem eine gröbere Körnung eine negative Auswirkung auf die Ammonium-Reinigungsleistung hat.

Die Reinigungsleistung des Aufbaus Zeolithe erreicht in den Monaten fünf und sechs den maximal möglichen Wert. Die Abflusskonzentrationen des Aufbaus liegen ab Betriebsmonat drei konstant unter der Messgenauigkeit. Auch in den Betriebsmonaten davor übertreffen die Reinigungsleistungen die Erwartungen aus Abschnitt 2.3.1 deutlich; die Erwartungen aus Abschnitt 2.3.5 werden eingehalten oder leicht übertroffen. Liegen die Ablaufkonzentrationen unter der Messgenauigkeit, ist es zwar nicht möglich, das genaue Ausmaß der Reinigungsleistung zu bestimmen. Es zeigt sich aber deutlich, dass die Beigabe von Zeolithen unabhängig von der Bildung eines Biofilms eine starke Ammonium-Reinigungsleistung bewirkt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ammonium-Reinigungsleistung der Kontrolle Sand 1, möglicherweise aufgrund der geringen Zulauf-Konzentrationen, deutlich über dem erwarteten Wert lag. Die höhere Drosselabflussgeschwindigkeit scheint zwar einen Einfluss auf die erzielte Reinigung zu haben; es scheint aber vor allem die Korngröße zu sein, die große Unterschiede zwischen den Aufbauten hervorruft. Der Aufbau Zeolithe erreicht als einziger über die Betriebsmonate hinweg eine höhere Ammonium-Reinigungsleistung als die Kontrolle Sand 1. Die Beigabe von GAK hingegen scheint keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung zu haben.

Abbildung 4.5: $\text{NH}_4\text{-N}$ Konzentration über die Betriebsmonate

Abbildung 4.6: NH₄-N Reinigungsleistung über die Betriebsmonate

4.4 Probleme und Einordnung

Bei der Versuchsdurchführung war festzustellen, dass die tatsächliche Drosselabflussgeschwindigkeit gegen Ende der jeweiligen Versuchsdurchführung unter dem durch die Aufgabenstellung vorgegebenen und bei Beginn eines jeden Versuchs eingestellten Wert von $0,05 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ bzw. $0,1 \text{ l}/(\text{s}\cdot\text{m}^2)$ lag. Dies war zu erwarten; durch die abnehmende Höhe der Wassersäule über dem Filtersubstrat sank der Wasserdruck in der Säule und so die Filtergeschwindigkeit des Versuchsmischwassers. Insoweit wird auf die Protokolle im Anhang (C.4 - C.14) verwiesen, in denen die Durchlaufzeiten und Endgewichte der Ablaufkanister aufgeführt sind. Besonders in Tabelle C.4 zeigt sich, dass die Drosselabflussgeschwindigkeiten der Säulen über den Verlauf des Versuchs mit sinkendem Wasserdruck abnahmen. Hiervon sind aber nicht nur die zu untersuchenden Aufbauten und, die Kontrolle im selben Maß betroffen. Auch wick die Kontrolle nicht signifikant von den Vergleichswerten des RBF in Kenten ab. Die in den Versuchen ermittelten Werte sind folglich in sich schlüssig und untereinander vergleichbar.

Überdies gilt es zu untersuchen, ob die Ursache der Kolmation von Säule 5 auf die Kombination der Filtersubstrate im Aufbau Sand/Kies zurückzuführen ist. In diesem Fall wäre eine Nutzung dieses Aufbaus zu vermeiden. Da die andere Säule des Aufbaus Sand/Kies, Säule 6

aber ohne vergleichbare Probleme lief, ist es wahrscheinlicher, dass ein Fehler beim Einbau oder der Beschickung zur Kolmation geführt hat.

Probleme ergaben sich bei der Auswertung vor allem durch die widersprüchlichen Werten für die Parameter AFS und CSB in Betriebsmonat zwei. Die Abnahme der Ablaufkonzentrationen aller Aufbauten bei gleichzeitiger Zunahme der Zulaufkonzentration, der ansonsten unerklärbare Sprung in der Entwicklung der Reinigungsleistung und die Tatsache, dass alle Aufbauten eine Ablaufkonzentration in einem sehr ähnlichen Bereich haben, lässt darauf schließen, dass ein Fehler bei den Werten der Zulaufprobe vorliegt. Zwei Erklärungen sind möglich. Es kann sein, dass bei der Probennahme der Zulaufprobe im zweiten Betriebsmonat ein Fehler unterlaufen ist. Die Abweichung der Werte würde in diesem Fall wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass die Zulaufprobe zu einem Zeitpunkt entnommen wurde zu dem sich mehr AFS und damit verbundene CSB-Lasten im Pumpbereich befanden als bei der Befüllung der Kanister. Die andere Möglichkeit wäre ein Fehler bei der Bestimmung der Laborwerte. Hierfür könnte sprechen, dass die Ammonium Werte keine Auffälligkeiten zeigten.

4.5 Fazit

Die hier durchgeführte Untersuchung zeigt, dass keines der untersuchten Filtersubstrate in der Lage ist, bei einer Verdopplung der Drosselabflussgeschwindigkeit für jeden Parameter eine bessere Reinigungsleistung zu erzielen, als der Aufbau nach dem Stand der Technik. Es darf aber nicht übersehen werden, dass ein RBF mit höherer Drosselabflussgeschwindigkeit auch bei nicht optimaler Reinigungsleistung unter Umweltschutzaspekten weit besser ist, als eine unkontrollierte Einleitung in Oberflächengewässer. Schon ein einfacher Aufbau aus Sand mit CaCO_3 ist in der Lage, eine deutliche und über den gesetzlichen Anforderungen liegende Reinigung bei doppeltem Drosselabfluss zu erreichen. Selbst die Aufbauten aus Kies und URS, deren Reinigungsleistung teilweise deutlich schlechte ist als die der anderen Aufbauten, erfüllen über den Versuchszeitraum die abwasserrechtlichen Anforderungen an eine Einleitung.

Insbesondere aber die Aufbauten RBF+ und Zeolithe zeigen teilweise vielversprechende Ansätze und sind je nach Parameter in der Lage, der Reinigungsleistung des Stands der Technik nahe zu kommen oder sogar darüber hinaus zu gehen.

Abhängig von den Konzentrationen der im Einzugsgebiet vorkommenden Parametern könnte ein Aufbau nach RBF+ oder aus Zeolithe zu empfehlen sein. Gerade in Städten, wo die Notwendigkeit für einen RBF mit geringerem Flächenanspruch und größerem Drosselabfluss ge-

geben ist, liegen durch die Einleitung von menschlichen Ausscheidungen in häuslichen Abwässern hohe Ammonium- und CSB-Lasten vor. Für diese Kombination an Lasten hat sich die Zeolithe besonders bewährt. Legt man auf die anfallenden AFS-Lasten weniger Augenmerk, ist die Nutzung eines RBF mit Zeolithe einem RBF nach dem Stand der Technik zu bevorzugen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass das Abwasser in Städten besonders durch die Abflüsse von Straßen teilweise hohe AFS-Lasten mitführt. In diesem Fall wäre ein RBF mit GAK in der Lage auch bei höheren Drosselabflussgeschwindigkeiten Reinigungsleistungen auf dem Stand der Technik zu erbringen.

Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob ein Aufbau aus einer Kombination aus GAK und Zeolithe zu einem Ausgleich der Schwachpunkte beider Filtersubstrate führen und den Stand der Technik vollständig ablösen könnte. Da die im vorliegenden Versuch verwendete Zeolithe nicht modifiziert und eher durchschnittlich war, was die spezifische Oberfläche angeht, könnte hier weiteres Potential für eine Verbesserung der Reinigungsleistung eines Aufbaus unter Verwendung von Zeolithen bei höherer Drosselablaufgeschwindigkeit liegen. Weitere Untersuchungen mit Aufbauten unterschiedlicher Zusammenstellungen dürften somit sinnvoll sein und vor allem eine Kombination der Filtersubstrate Sand, Zeolithe und GAK sollte getestet werden.

Literaturverzeichnis

- BÖHM, E., HILLENBRAND, T., MARSCHIEDER-WEIDEMANN, F., SCHEMP, C., FUCHS, S., SCHE-
RER, U. (2001): Bilanzierung des Eintrags prioritärer Schwermetalle in Gewässer. Hg. v. UM-
WELTBUNDESAMT.
- BRUNNER, P. G. (2002): Bodenfilter zur Regenwasserbehandlung im Misch- und Trennsys-
tem. Hg. v. LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG.
- BRUNSCH, A., BEYERLE, L., KNORZ, K., BREPOLS, C., DAHMEN, H., CHRISTOFFELS, E., SCHÄFER,
H. 2020: Retentionsbodenfilter zu Entfernung von Mikroschadstoffen aus Mischwasserab-
schlägen und Kläranlagenablauf. Korrespondenz Abwasser, Abfall (10).
- BRUNSCH, A. F., LAAK, T. L. ter, CHRISTOFFELS, E., RIJNAARTS, H. H. M., LANGENHOFF, A. A. M.
2018: Retention soil filter as post-treatment step to remove micropollutants from sewage
treatment plant effluent. The Science of the total environment. 637-638, S. 1098–1107. DOI:
10.1016/j.scitotenv.2018.05.063.
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
(20.01.2022): Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer
AbwV, vom 20.01.2022. Fundstelle: <https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/AbwV.pdf>.
- BUSCH, D., FURTMANN, K., SCHNEIDERWIND, A., ZYUZINA, I., REUPERT, R., SIELEX, K. (2007):
Einfluss von Probenahme und Probenvorbereitung auf die Ergebnisse bei der Bestimmung
ausgewählter prioritärer Stoffe nach der Wasserrahmenrichtlinie. Hg. v. UMWELTBUNDES-
AMT.
- BUTTERSACK, C., MÖLLMER, J., HOFMANN, J., GLÄSER, R. 2016: Determination of micropore
volume and external surface of zeolites. Microporous and Mesoporous Materials. 236, S. 63–
70. DOI: 10.1016/j.micromeso.2016.08.018.
- CHRISTOFFELS, E., DAHMEN, H. (2023): Unveröffentlichte Zwischenergebnisse zum For-
schungsprojekt: RBF - ReCarbon - Melioration von Retentionsbodenfiltern durch Re-Car-
bonatisierung, 2023 an Julia Storath. E-Mail.
- DWA-ARBEITSGRUPPE ES-2 (Hrsg.) (12/2020a): Arbeitsblatt DWA-A 102-1/BWK-A 3-1
Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung
in Oberflächengewässer- Teil 1: Allgemeines. Dezember 2020, 1. Auflage. Aufl., Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Hennef (DWA-Regelwerk).
- DWA-ARBEITSGRUPPE ES-2 (Hrsg.) (12/2020b): Arbeitsblatt DWA-A 102-2/BWK-A 3-2
Grundsätze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung

in Oberflächengewässer- Teil 2: Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen. Dezember 2020, 1. Auflage. Aufl., Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall. Hennef (DWA-Regelwerk).

DWA-ARBEITSGRUPPE ES-3.5 (Hrsg.) (2019): DWA-A 178. Hg. v. WWW.DWA.DE.

FLEMMING, H.-C., WINGENDER, J., SZEWZYK, U., STEINBERG, P., RICE, S. A., KJELLEBERG, S. 2016: Biofilms: an emergent form of bacterial life. *Nature reviews. Microbiology*. 14 (9), S. 563–575. DOI: 10.1038/nrmicro.2016.94.

FÖRTSCH, G., MEINHOLZ, H. (2022): Handbuch betrieblicher Gewässerschutz. 2. Auflage. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden, Heidelberg.

Freie und Hansestadt Hamburg (2020): Stickstoff in Oberflächengewässern Nitrat, Nitrit, Ammonium, Ammoniak.

HERB, J. 2022: Bestimmung abfiltrierbarer Stoffe-Durchführung und Nutzen. KA Betriebs-Info, S. 3179–3182.

J. H. DE BOER AND J. F. H. CUSTERS 1937: Adsorption by Van-der-Waals-forces and surface structure. *Physica IV (Physica IV No. 10)*.

KANG, Y., XIE, H., ZHANG, J., ZHAO, C., WANG, W., GUO, Y., GUO, Z. 2018: Intensified nutrients removal in constructed wetlands by integrated *Tubifex tubifex* and mussels: Performance and mechanisms. *Ecotoxicology and environmental safety*. 162, S. 446–453. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2018.07.009.

MKULV 2015: Retentionsbodenfilter-Handbuch für Planung, Bau und Betrieb.

MUTSCHMANN, J., STIMMELMAYR, F. (2011): Taschenbuch der Wasserversorgung Mit 286 Tabellen. 15., vollst. überarb. und aktualisierte Aufl. Aufl. Vieweg+Teubner Verlag / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden, Wiesbaden.

NGUYEN, T. A. H., NGO, H. H., GUO, W. S., NGUYEN, T. H. H., SODA, S., VU, N. D., BUI, T. K. A., VO, T. D. H., BUI, X. T., NGUYEN, T. T., PHAM, T. T. 2020: White hard clam (*Meretrix lyrata*) shells media to improve phosphorus removal in lab-scale horizontal sub-surface flow constructed wetlands: Performance, removal pathways, and lifespan. *Bioresource technology*. 312, S. 123602. DOI: 10.1016/j.biortech.2020.123602.

NGUYEN, T. T., HUANG, H., NGUYEN, T. A. H., SODA, S. 2022: Recycling clamshell as substrate in lab-scale constructed wetlands for heavy metal removal from simulated acid mine drainage. *Process Safety and Environmental Protection*. 165, S. 950–958. DOI: 10.1016/j.psep.2022.04.026.

NIEDERSÄCHSISCHER LANDESBETRIEB FÜR WASSERWIRTSCHAFT, KÜSTEN- UND NATURSCHUTZ (Hrsg.) (NLWKN) (2021): Grundwasserbericht Niedersachsen Sammlung der Parameterblätter. Hg. v. LAND NIEDERSACHSEN.

PANNEKOEK, G. (13.03.2024): CS 4B: Urban Rainshell – Nature based solution for storm-water treatment (TAUW/ AA/ AQF), 13.03.2024. E-Mail an Oliver Frey.

PATYAL, V., JASPAL, D., KHARE, K. 2021: Materials in constructed wetlands for wastewater remediation: A review. Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation. 93 (12), S. 2853–2872. DOI: 10.1002/wer.1648.

PINNEKAMP, J. (2013): Betriebsoptimierung von Retentionsbodenfiltern im Mischsystem, ARGE Retentionsbodenfilter.

POHLING, R. (2015): Chemische Reaktionen in der Wasseranalyse. Springer Spektrum, Berlin.

PORTH, M., SCHÜTTRUMPF, H. (2017): Wasser, Energie und Umwelt Aktuelle Beiträge aus der Zeitschrift Wasser und Abfall I. 1. Auflage. Aufl. Springer Vieweg, Wiesbaden.

PRINZ, H., STRAUß, R. (2018): Ingenieurgeologie. 6. Auflage. Aufl. Springer Spektrum, Berlin, Germany, Heidelberg.

ROSHANFEKR RAD, L., ANBIA, M. 2021: Zeolite-based composites for the adsorption of toxic matters from water: A review. Journal of Environmental Chemical Engineering. 9 (5), S. 106088. DOI: 10.1016/j.jece.2021.106088.

SONTHEIMER, H., KÜHN, W. 1986: Summen- und Gruppenparameter als Maß für die Belastung eines Gewässers mit organischen Stoffen, dargestellt am Beispiel des Rheins. Fresenius Z Anal. Chem.

STEKETEE, J. (08.03.2019): Beoordeling zuiverende werking AA Minerals (type A en D) ten behoeve van de EWB Urban Rainshell Ulvenhout, 08.03.2019. E-Mail an Oliver Frey. PDF.

STIEFEL, R. (2014): Abwasserrecycling und Regenwassernutzung Wertstoff- und Energierückgewinnung in der Betrieblichen Wasserwirtschaft. 1st ed. Aufl. Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden.

STORATH, J. (2023): Identifizierung geeigneter Kalkprodukte und Ausbringungsmaßnahmen zur Re-Carbonatisierung von Retentionsbodenfiltern. Masterarbeit, RWTH Aachen Aachen. ISA.

UMWELTBUNDESAMT (Hrsg.) (2016): Polyzyklische Aromatisch Kohlenwasserstoffe. Online verfügbar unter https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/publikationen/polyzyklische_aromatische_kohlenwasserstoffe.pdf.

WALDHOFF, A. 2008: Hygienisierung von Mischwasser in Retentionsbodenfiltern (RBF). Zugl.: Kassel, Univ., Diss., 2008. 30.

WANG, H., XU, J., SHENG, L. 2020: Purification mechanism of sewage from constructed wetlands with zeolite substrates: A review. *Journal of Cleaner Production* (258), S. 120760.

WELKER, A. 2010: Aufkommen und Verteilung von Feststoffen in Kanalsystemen. *Umweltwissenschaften und Schadstoff-Forschung*. 22 (6), S. 668–674. DOI: 10.1007/s12302-010-0164-z.

WORCH, E. (2021): Adsorption Technologie in Water Treatment. Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston. ISBN 978-3-11-071542-2.

WUHRMANN, K., ZEHENDER, F., WOKER, H. 1992: Über die fischereibiologische Bedeutung des Ammonium- und Ammoniakgehaltes fließender Gewässer. 1992.

ANHANG

Anhang A: Substrate

SPEZIFIKATION

CSC-AKTIVKOHLE GAK-1000

Aktivkohle zur Wasserreinigung (Abscheidung von pharmazeutischen und chemischen Spurenstoffen)

Typische Analysewerte

Produkt	CSC-Aktivkohle GAK-1000	
Physikalische Kenndaten		
Spezifische Oberfläche (BET)	m ² /g	1000
Jodzahl	mg/g	1000
Körnung ¹⁾	mm	0,5 - 2,5
Dichte		
Schüttdichte	kg/m ³	500
Kurzanalyse Basisprodukt		
Wassergehalt	Gew.-%	5
Aschegehalt	Gew.-%	< 14
Flüchtige Bestandteile	Gew.-%	< 4

Verpackungseinheiten
Säcke
Big Bags
Kleincontainer
Silo-LKW (lose)

1) Auf Wunsch können auch andere Körnungsspektren geliefert werden

 Kennen Sie schon unseren online Aktivkohle-Konfigurator?

Wir haben den 1. Aktivkohle-Konfigurator entwickelt, mit dem Sie sich eine Aktivkohle nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen können. Besuchen Sie unsere Website: www.carbon-service.de

Wir bestätigen, dass die von uns gelieferte Ware den hohen Qualitätsanforderungen entspricht und die angegebenen Eigenschaften besitzt. Dies entbindet jedoch nicht den Anwender von einer Eingangskontrolle.

Alle Informationen dieser Spezifikation entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Der Anwender muss eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die entsprechenden Anwendungen prüfen. Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.

CARBON SERVICE & CONSULTING GMBH & CO. KG
Im Hasenfeld 12 • 52391 Vettweiß • DE
www.carbon-service.de

Zentrale
T +49 (0) 2424.20 123-00
F +49 (0) 2424.20 123-15
E info@carbon-service.de

02.05.2022

Abbildung A.1: Datenblatt Aktivkohle

Zeogran® K 80

natürlicher Zeolith - Granulat

Produktbeschreibung

- natürlicher Zeolith
- Hauptbestandteil Klinoptilolith
- sehr hohe Kationenaustauschkapazität
- sehr große innere Oberfläche

Physikalische Parameter

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Feuchtigkeitsgehalt | 5-10 % |
| • Mohs-Härte | 3 - 3,5 |
| • Glührückstand (1000°C) | ca. 90 - 95 % |
| • pH-Stabilität | pH 2 - 11 |
| • Temperaturstabilität | bis 650°C |
| • spezifische äußere Oberfläche | ca. 35 m ² /g |
| • spezifische innere Oberfläche | ca. 350 m ² /g |
| • spezifisches Gewicht, Dichte (Klinoptilolith) | 2,2 - 2,4 g/cm ³ |
| • Schüttdichte nach DIN EN 1097-3 | ca. 0,9 g/cm ³ |
| • Gesamtporosität | ca. 32 - 40 % |

Mineralogische Eigenschaften

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Zusammensetzung | |
| Klinoptilolith | ca. 80 % |
| Quarz + Cristobalit | ca. 5 % |
| Feldspat | ca. 4 % |
| Illit | ca. 3 % |
| vulk. Glas | ca. 8 % |
| • Hohlraumssystem in Klinoptilolith | |

Abbildung A.2: Datenblatt Zeolithe

Die ermittelten Körnungparameter entsprechen der Bodengruppe SE (enggestufte Sande, steile Körnungslinie) nach DIN 18 196^[3].

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse mit denen im o. g. Handbuch gestellten Anforderungen gegenübergestellt:

Tabelle 1:

Kornfraktion	Korngröße [mm]	gefordert [M.-%]	Zielwert [M.-%]	Ergebnis [M.-%]
Ton + Schluff	< 0,06	< 1	0	0,7
Feinsand	0,06 – 0,20	10 - 25	15	23,6
Mittelsand	0,20 – 0,60	60 - 80	70	61,1
Grobsand	0,60 – 2,00	10 - 25	15	13,8
Feinkies	> 2,0	< 1	0	0,8

Die Anforderungen an die Korngrößenverteilung werden eingehalten. Die Ungleichförmigkeitszahl entspricht mit $U = 3,03$ den Vorgaben des Handbuches mit $3 < U = d_{60}/d_{10} < 5!$

3.2 Carbonatgehalt

Der Carbonatgehalt wurde im Auftrag der W. Dohmen GmbH & Co. KG von der GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH sowohl an der Gesamtfraction 0-2 mm als auch an der Fein-, Mittel- und Grobsandfraktion bestimmt. Die entsprechenden Zertifikate des Chemielabors wurden der OLS GmbH zur Verfügung gestellt und als Anlage 2 beigefügt.

In der nachfolgenden Tabelle werden sämtliche Ergebnisse zusammengefasst:

Tabelle 2:

Probenbezeichnung	Fraktion	Carbonatgehalt [%]	Anforderung [%]
Probe 1 (neu produziert)	Gesamtfraction	23,5	≥ 20
Probe 1 (neu produziert)	Feinsand	28,7	
	Mittelsand	12,1	
	Grobsand	37,5	

Abbildung A.3: Filtersand Analyse verglichen mit Zielwert (OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH 2021)

F:\ALLGEMEINE-DATEN\DATEN\LAB\DATEN\IE 204-21-OLS.LAB

	OLS GmbH Niersstraße 22 41189 Mönchengladbach Tel.: 02166-5006	Prüfungsnr.: E 204/21 Anlage: 1 zu: W. Dohmen GmbH & co. KG			
	Bestimmung der Korngrößenverteilung Naß-/Trockensiebung nach DIN EN ISO 17892-4				
Prüfungs-Nr.: E 204/21 Bauvorhaben: RBF Soers Ausgeführt durch: Eggenweiler am: 10.06.2021 Bemerkung:	Entnahmestelle: ./. Station: ./. Entnahmetiefe: ./. Bodenart: Filtersand 0/2 mm Art der Entnahme: gestört Entnahme am: 07.06.2021 durch: Fa. Dohmen				
Siebanalyse: Einwaage Siebanalyse me: 1451,10 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me': 99,32 Abgeschlammter Anteil ma: 9,90 g %-Anteil der Abschlammung ma' = 100 - me' ma': 0,68 Gesamtgewicht der Probe mt: 1461,00 g					
	Siebdurchmesser [mm]	Rückstand [g]	Rückstand [%]	Durchgang [%]	
1	63,000	0,00	0,00	100,0	
2	56,000	0,00	0,00	100,0	
3	45,000	0,00	0,00	100,0	
4	31,500	0,00	0,00	100,0	
5	16,000	0,00	0,00	100,0	
6	8,000	0,00	0,00	100,0	
7	4,000	0,00	0,00	100,0	
8	2,000	11,40	0,78	99,2	
9	1,000	91,20	6,24	93,0	
10	0,500	166,40	11,39	81,6	
11	0,250	716,10	49,01	32,6	
12	0,125	311,90	21,35	11,2	
13	0,063	153,70	10,52	0,7	
	Schale	0,30	0,02	0,7	
Summe aller Siebrückstände:		S =	1451,00 g	Größtkorn [mm]:	4,00
Siebverlust:		SV = me - S =	0,10 g		
		SV' = (me - S) / me * 100 =	0,01 %		
Bemerkungen:					

© By IDAT-GmbH 1995 - 2018 V 4.35

Abbildung A.4: Korngrößenverteilung Filtersand (OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH 2021)

Abbildung A.5: Analyse Filtersand Sieblinie (OLS Laboratorium für Straßenbaustoffe GmbH 2021)

Tabelle A.1: Bestimmung Körnungsanteile Zeolithe (eigene Darstellung)**Massenprozent Filtersand****aus Abb. A.4:**

0-0,5 mm	81,60%
0,5-2 mm	17,60%
>2 mm	0,80%

Annahme Zeolithe

0,2-0,6	81,60%
0,6-2,5	18,40%

Aufgeteilt mithilfe**Abb. A.5:**

0,2-0,5 mm	76,30%
0,5-0,6 mm	5,30%
0,6-1 mm	10%
1-2,5 mm	8,40%

Prozente nach vorliegender Körnung

0,2-0,5 mm	76,30%
0,5-1 mm	15,30%
1-2,5 mm	8,40%

Anhang B: Versuchsaufbau

Abbildung B.1: Gefüllte Zulaufkanister über den Säulen (eigene Aufnahme)

Abbildung B.2: Vollständig aufgebaute Säulen (eigene Aufnahme)

Abbildung B.3: Eingestaute Säulen 1 und 2 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.4: Eingestaute Säulen 3 und 4 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.5: Eingestaute Säulen 5 und 6 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.6: Eingestaute Säulen 7 und 8 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.7: Eingestaute Säulen 9 und 10 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.8: Eingestaute Säulen 11 und 12 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Abbildung B.9: Eingestaute Säulen 13 und 14 nebeneinander (eigene Aufnahme)

Anhang C: Ergebnisse und Diskussion

Tabelle C.1: AFS Rohdaten und Auswertung

AFS in [mg/l]	25.01.2024	31.01.2024	08.02.2024	15.02.2024	22.02.2024	29.02.2024
Zulauf	11	32	9,6	14	78	45
Sand 1 S1	4,5	2,3	2,2	<1,9	2,4	2,1
Sand 1 S2	7,9	3,4	<2,7	2,2	3,8	2,8
Sand 1 ges	6,2	2,85	1,775	1,575	3,1	2,45
Sand 1 Reinigung	43,64%	91,09%	81,51%	88,75%	96,03%	94,56%
Sand 2 S3	6,4	<2	2,4	4,1	3,4	4,2
Sand 2 S4	9,1	6	2,6	<1,8	5,2	8,6
Sand 2 ges	7,75	3,5	2,5	2,5	4,3	6,4
Sand 2 Reinigung	29,55%	89,06%	73,96%	82,14%	94,49%	85,78%
Sand/Kies S5	6,9	2,7	2,3	6,8	8,9	55
Sand/Kies S6	10	2,8	4,6	8,4	8,1	6
Sand/Kies ges	8,45	2,75	3,45	7,6	8,5	30,5
Sand/Kies Reinigung	23,18%	91,41%	64,06%	45,71%	89,10%	32,22%
Kies S7	6,7	8,2	4,9	12	17	<2,1
Kies S8	5,9	2,2	4,9	11	17	7,4
Kies ges	6,3	5,2	4,9	11,5	17	4,225
Kies Reinigung	42,73%	83,75%	48,96%	17,86%	78,21%	90,61%
RBF+ S9	9,8	4,8	4,3	2,1	4,5	2,4
RBF+ S10	25	2,4	5,4	3,3	2,7	2,4
RBF+ ges	17,4	3,6	4,85	2,7	3,6	2,4
RBF+ Reinigung	-58,18%	88,75%	49,48%	80,71%	95,38%	94,67%
URS S11	21	5,7	7,8	12	21	4,6
URS S12	11	5,8	8	13	21	4,7
URS ges	16	5,75	7,9	12,5	21	4,65
URS Reinigung	-45,45%	82,03%	17,71%	10,71%	73,08%	89,67%
Zeolithe S13	9,1	4,9	6,8	5	5,5	6,3
Zeolithe S14	4,8	6,6	<1,7	3,5	7	4,4
Zeolithe ges	6,95	5,75	3,825	4,25	6,25	5,35
Zeolithe Reinigung	36,82%	82,03%	60,16%	69,64%	91,99%	88,11%

Tabelle C.2: CSB Rohdaten und Auswertung

CSB in [mg/l]	25.01.2024	31.01.2024	08.02.2024	15.02.2024	22.02.2024	29.02.2024
Zulauf	31	38	28	57	112	28
Sand 1 S1	27	15	12	23	19	11
Sand 1 S2	25	16	15	22	21	11
Sand 1 ges	26	15,5	13,5	22,5	20	11
Sand 1 Reinigung	16,13%	59,21%	51,79%	60,53%	82,14%	60,71%
Sand 2 S3	20	16	15	22	21	13
Sand 2 S4	23	19	14	16	20	13
Sand 2 ges	21,5	17,5	14,5	19	20,5	13
Sand 2 Reinigung	30,65%	53,95%	48,21%	66,67%	81,70%	53,57%
Sand/Kies S5	23	16	17	21	21	11
Sand/Kies S6	31	14	24	25	24	13
Sand/Kies ges	27	15	20,5	23	22,5	12
Sand/Kies Reinigung	12,90%	60,53%	26,79%	59,65%	79,91%	57,14%
Kies S7	15	22	15	38	42	16
Kies S8	26	21	21	37	44	17
Kies ges	20,5	21,5	18	37,5	43	16,5
Kies Reinigung	33,87%	43,42%	35,71%	34,21%	61,61%	41,07%
RBF+ S9	22	7	5	11	9	6
RBF+ S10	14	5	15	7	6	<5
RBF+ ges	18	6	10	9	7,5	4,25
RBF+ Reinigung	41,94%	84,21%	64,29%	84,21%	93,30%	84,82%
URS S11	30	19	8	37	38	16
URS S12	31	22	26	40	42	16
URS ges	30,5	20,5	17	38,5	40	16
URS Reinigung	1,61%	46,05%	39,29%	32,46%	64,29%	42,86%
Zeolithe S13	21	15	18	19	18	11
Zeolithe S14	22	19	14	19	16	11
Zeolithe ges	21,5	17	16	19	17	11
Zeolithe Reinigung	30,65%	55,26%	42,86%	66,67%	84,82%	60,71%

Tabelle C.3: NH₄-N Rohdaten und Auswertung

NH ₄ -N in [mg/l]	25.01.2024	31.01.2024	08.02.2024	15.02.2024	22.02.2024	29.02.2024
Zulauf	3,8	4,1	0,67	4,3	4,4	1,1
Sand 1 S1	2,8	3,4	0,23	0,44	0,52	<0,1
Sand 1 S2	2,9	3,3	<0,1	0,2	0,48	<0,1
Sand 1 ges	2,85	3,35	0,14	0,32	0,5	0,05
Sand 1 Reinigung	25,00%	18,29%	79,10%	92,56%	88,64%	95,45%
Sand 2 S3	2,9	3,5	0,12	0,83	0,64	<0,1
Sand 2 S4	3	3,3	0,14	0,76	0,74	0,14
Sand 2 ges	2,95	3,4	0,13	0,795	0,69	0,095
Sand 2 Reinigung	22,37%	17,07%	80,60%	81,51%	84,32%	91,36%
Sand/Kies S5	3	3,1	0,25	1,1	1	0,12
Sand/Kies S6	3	3,1	0,42	1,6	1,6	0,23
Sand/Kies ges	3	3,1	0,335	1,35	1,3	0,175
Sand/Kies Reinigung	21,05%	24,39%	50,00%	68,60%	70,45%	84,09%
Kies S7	3,3	3,4	0,26	2,7	2,8	0,66
Kies S8	3,1	3,5	0,47	2,8	2,8	0,68
Kies ges	3,2	3,45	0,365	2,75	2,8	0,67
Kies Reinigung	15,79%	15,85%	45,52%	36,05%	36,36%	39,09%
RBF+ S9	2,7	3,5	0,56	0,73	0,86	0,13
RBF+ S10	2,7	3,7	0,45	0,78	0,61	0,12
RBF+ ges	2,7	3,6	0,505	0,755	0,735	0,125
RBF+ Reinigung	28,95%	12,20%	24,63%	82,44%	83,30%	88,64%
URS S11	3,3	3,6	0,37	2,5	2,6	0,57
URS S12	3,4	3,3	0,35	2,4	2,6	0,53
URS ges	3,35	3,45	0,36	2,45	2,6	0,55
URS Reinigung	11,84%	15,85%	46,27%	43,02%	40,91%	50,00%
Zeolithe S13	0,14	0,16	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Zeolithe S14	0,2	0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Zeolithe ges	0,17	0,18	0,05	0,05	0,05	0,05
Zeolithe Reinigung	95,53%	95,61%	92,54%	98,84%	98,86%	95,45%

Tabelle C.4: Durchführungsprotokoll 25.01.2024

Datum:	25/01/2024	
Mischverhältnis:	Regenwetter	
Durchgeführt von:	Olli	
Probe:	Gewicht [kg] nach 4h:	Bemerkungen:
Ablauf_Säule 1	9,4	nach 3h bei 7kg
Ablauf_Säule 2	7,4	nach 3h bei 6,4kg
Ablauf_Säule 3	9,3	8,5kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 4	10,6	9,3kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 5	9,8	9,7kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 6	11,1	8,8kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 7	11	10,7kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 8	10,8	8,5kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 9	10,2	7,2kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 10	10,2	6,8kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 11	10,8	6,8kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 12	10,6	8,1kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 13	10,4	6,9kg nach 2,5h
Ablauf_Säule 14	10,3	8,1kg nach 2,5h

Tabelle C.5: Durchführungsprotokoll 29.01.2024

Datum:	29/01/2024				
Mischverhältnis:	Trockenwetter				
Durchgeführt von:	Yara				
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gemessen um:	Gesamte Zeit:
Ablauf_Säule 1	5,2		13:30	17:15	03:45
Ablauf_Säule 2	5,5		13:35	17:15	03:40
Ablauf_Säule 3	9,8		13:40	17:05	03:25
Ablauf_Säule 4	9,5		13:45	17:05	03:20
Ablauf_Säule 5	7,4		14:30	17:05	02:35
Ablauf_Säule 6	10,4		13:50	17:00	03:10
Ablauf_Säule 7	10,6		13:15	17:00	03:45
Ablauf_Säule 8	9,9		13:20	17:00	03:40
Ablauf_Säule 9	6	Zuletzt eingestellt	14:40	17:10	02:30
Ablauf_Säule 10	7,3		14:20	17:10	02:50
Ablauf_Säule 11	9,6		14:15	17:10	02:55
Ablauf_Säule 12	8,6		14:10	17:10	03:00
Ablauf_Säule 13	10,1		14:05	17:15	03:10
Ablauf_Säule 14	10,2		14:00	17:15	03:15

Tabelle C.6: Durchführungsprotokoll 31.01.2024

Datum:	31/01/2024	
Mischverhältnis:	Trockenwetter	
Durchgeführt von:	Olli	
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:
Ablauf_Säule 1	9,5	nach 4h
Ablauf_Säule 2	10	nach 4h
Ablauf_Säule 3	11,2	nach 3h
Ablauf_Säule 4	10,3	nach 3h
Ablauf_Säule 5	8,6	nach 3h
Ablauf_Säule 6	10,3	nach 3h
Ablauf_Säule 7	10,8	nach 3h
Ablauf_Säule 8	10,4	nach 3h
Ablauf_Säule 9	10,8	nach 3h
Ablauf_Säule 10	10,5	nach 3h
Ablauf_Säule 11	10	nach 3h
Ablauf_Säule 12	10,9	nach 3h
Ablauf_Säule 13	10,9	nach 3h
Ablauf_Säule 14	10,8	nach 3h

Tabelle C.7: Durchführungsprotokoll 05.02.2024

Datum:	05/02/2024				
Mischverhältnis:					
Durchgeführt von:	Yara				
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Gesamte Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,9		12:42	17:03	04:21
Ablauf_Säule 2	8,6		12:44	17:03	04:19
Ablauf_Säule 3	9,5		12:56	16:44	03:48
Ablauf_Säule 4	10,2		12:53	16:45	03:52
Ablauf_Säule 5	9,5		13:00	17:01	04:01
Ablauf_Säule 6	10,9		13:05	16:48	03:43
Ablauf_Säule 7	10,4		13:09	16:48	03:39
Ablauf_Säule 8	10,3		13:16	16:50	03:34
Ablauf_Säule 9	10,2		13:18	16:51	03:33
Ablauf_Säule 10	10,4		13:26	16:54	03:28
Ablauf_Säule 11	10,6		13:29	16:55	03:26
Ablauf_Säule 12	10,5		13:39	16:58	03:19
Ablauf_Säule 13	10,3		13:36	16:58	03:22
Ablauf_Säule 14	10,7		13:43	16:59	03:16

Tabelle C.8: Durchführungsprotokoll 08.02.2024

Datum:	08/02/2024				
Mischverhältnis:	Regenwetter				
Durchgeführt von:	Olli				
			Eingestellt	Gewogen	Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	um:	um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,4		11:30	15:30	04:00
Ablauf_Säule 2	8,5		11:30	15:30	04:00
Ablauf_Säule 3	9,9		11:45	15:32	03:47
Ablauf_Säule 4	10,4		11:45	15:33	03:48
Ablauf_Säule 5	8,6	Durchfluss stark reduziert	11:48	15:50	04:02
Ablauf_Säule 6	10,7		11:48	15:34	03:46
Ablauf_Säule 7	11,2		11:51	15:38	03:47
Ablauf_Säule 8	11		11:51	15:40	03:49
Ablauf_Säule 9	10,3		11:55	15:40	03:45
Ablauf_Säule 10	10,7		11:55	15:42	03:47
Ablauf_Säule 11	10,5		11:58	15:43	03:45
Ablauf_Säule 12	10,5		11:58	15:44	03:46
Ablauf_Säule 13	10,5		12:00	15:45	03:45
Ablauf_Säule 14	10,5		12:00	15:46	03:46

Tabelle C.9: Durchführungsprotokoll 13.02.2024

Datum:	13/02/2024				
Mischverhältnis:					
Durchgeführt von:	Yara				
					Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	8		12:55	16:58	04:03
Ablauf_Säule 2	8,9		12:58	17:00	04:02
Ablauf_Säule 3	10,4		13:03	17:01	03:58
Ablauf_Säule 4	8,7		13:01	17:02	04:01
Ablauf_Säule 5	9,5		13:20	17:03	03:43
Ablauf_Säule 6	10,6		13:13	17:05	03:52
Ablauf_Säule 7	11,1		13:16	17:06	03:50
Ablauf_Säule 8	10,3		13:27	17:08	03:41
Ablauf_Säule 9	9,7		13:27	17:11	03:44
Ablauf_Säule 10	9,8		13:39	17:12	03:33
Ablauf_Säule 11	10,4		13:37	17:16	03:39
Ablauf_Säule 12	9,8		14:00	17:16	03:16
Ablauf_Säule 13	9,9		13:54	17:18	03:24
Ablauf_Säule 14	10		13:58	17:18	03:20

Tabelle C.10: Durchführungsprotokoll 15.02.2024

Datum:	15/02/2024				
Durchgeführt von:	Olli				
Mischverhältnis:	Regenwetter				Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,4		12:10	16:12	04:02
Ablauf_Säule 2	7,8		12:10	16:12	04:02
Ablauf_Säule 3	10,8		12:15	16:12	03:57
Ablauf_Säule 4	11,2		12:15	16:12	03:57
Ablauf_Säule 5	9,4		12:17	16:12	03:55
Ablauf_Säule 6	11		12:17	16:12	03:55
Ablauf_Säule 7	11,3		12:20	16:13	03:53
Ablauf_Säule 8	11,4		12:20	16:13	03:53
Ablauf_Säule 9	10,8		12:25	16:13	03:48
Ablauf_Säule 10	11		12:25	16:14	03:49
Ablauf_Säule 11	11,1		12:30	16:14	03:44
Ablauf_Säule 12	11,1		12:30	16:14	03:44
Ablauf_Säule 13	10,8		12:35	16:15	03:40
Ablauf_Säule 14	11,5		12:35	16:15	03:40

Tabelle C.11: Durchführungsprotokoll 19.02.2024

Datum:	19/02/2024				
Durchgeführt von:	Yara				
Mischverhältnis:	Regenwetter				Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,8		12:37	16:44	04:07
Ablauf_Säule 2	8,9		12:44	16:45	04:01
Ablauf_Säule 3	10,7		12:44	16:47	04:03
Ablauf_Säule 4	10,6		12:50	16:47	03:57
Ablauf_Säule 5	10,3		12:57	16:49	03:52
Ablauf_Säule 6	11		12:54	16:49	03:55
Ablauf_Säule 7	11,5		12:59	16:52	03:53
Ablauf_Säule 8	11,2		13:04	16:52	03:48
Ablauf_Säule 9	10,5		13:13	16:53	03:40
Ablauf_Säule 10	10,3		13:13	16:54	03:41
Ablauf_Säule 11	10,5		13:23	16:56	03:33
Ablauf_Säule 12	10,4		13:23	16:56	03:33
Ablauf_Säule 13	10,4		13:27	16:58	03:31
Ablauf_Säule 14	10,5		13:32	16:58	03:26

Tabelle C.12: Durchführungsprotokoll 22.02.2024

Datum:	22/02/2024				
Durchgeführt von:	Olli				
Mischverhältnis:	Regenwetter				Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	10,6		12:00	16:00	04:00
Ablauf_Säule 2	9,6		12:00	16:00	04:00
Ablauf_Säule 3	10,2		13:00	16:00	03:00
Ablauf_Säule 4	10,6		13:00	16:00	03:00
Ablauf_Säule 5	9	wie immer schlecht	13:03	16:30	03:27
Ablauf_Säule 6	10,7		13:03	16:00	02:57
Ablauf_Säule 7	10,3		13:06	16:00	02:54
Ablauf_Säule 8	10,9		13:06	16:15	03:09
Ablauf_Säule 9	10		13:10	16:15	03:05
Ablauf_Säule 10	9,8		13:10	16:15	03:05
Ablauf_Säule 11	10,9		13:15	16:15	03:00
Ablauf_Säule 12	10,8		13:15	16:15	03:00
Ablauf_Säule 13	10,4		13:18	16:15	02:57
Ablauf_Säule 14	11		13:18	16:15	02:57

Tabelle C.13: Durchführungsprotokoll 26.02.2024

Datum:	26/02/2023				
Durchgeführt von:	Yara				
Mischverhältnis:	Regenwetter				Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,7		10:56	14:56	04:00
Ablauf_Säule 2	8,5		10:52	14:56	04:04
Ablauf_Säule 3	10,3		11:08	14:59	03:51
Ablauf_Säule 4	10,5		11:00	14:59	03:59
Ablauf_Säule 5	10,5		11:06	15:01	03:55
Ablauf_Säule 6	10,7		11:14	15:02	03:48
Ablauf_Säule 7	11,3		11:12	15:04	03:52
Ablauf_Säule 8	11,3		11:18	15:05	03:47
Ablauf_Säule 9	9,8		11:31	15:07	03:36
Ablauf_Säule 10	9,8		11:45	15:08	03:23
Ablauf_Säule 11	11,2		11:48	15:11	03:23
Ablauf_Säule 12	11,1		11:49	15:11	03:22
Ablauf_Säule 13	10,5		11:55	15:14	03:19
Ablauf_Säule 14	10,8		11:58	15:14	03:16

Tabelle C.14: Durchführungsprotokoll 29.02.2024

Datum:	29/02/2024				
Durchgeführt von:	Olli				
Mischverhältnis:	Regenwetter				Gesamte
Probe:	Gewicht in kg:	Bemerkungen:	Eingestellt um:	Gewogen um:	Zeit:
Ablauf_Säule 1	9,6		11:35	16:00	04:25
Ablauf_Säule 2	8,2		11:35	16:00	04:25
Ablauf_Säule 3	10,5		12:14	16:00	03:46
Ablauf_Säule 4	10,6		12:14	16:00	03:46
Ablauf_Säule 5	6,9	Kolmation	12:25	16:30	04:05
Ablauf_Säule 6	11		12:25	16:00	03:35
Ablauf_Säule 7	11		12:16	16:00	03:44
Ablauf_Säule 8	10,8		12:16	16:15	03:59
Ablauf_Säule 9	9,3		12:20	16:15	03:55
Ablauf_Säule 10	10,7		12:20	16:15	03:55
Ablauf_Säule 11	10,2		12:28	16:15	03:47
Ablauf_Säule 12	10,7		12:30	16:15	03:45
Ablauf_Säule 13	10,4		12:32	16:15	03:43
Ablauf_Säule 14	10,7		12:35	16:15	03:40